

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik
Schwerpunkt - Geistige Entwicklung

Masterarbeit

**Jugendliche in der Berufswahlvorbereitung - Eine
Handlungsempfehlung zur Persönlichkeitsentwicklung**

Eingereicht von: Dominique Ramseier

Begleitung: Roman Manser

Zürich, 14. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

Abstract	6
1 Thema	7
1.1 <i>Erläuterung des Themas</i>	7
1.1.1 Persönlicher Bezug zum Thema.....	8
1.2 <i>Aufbau dieser Masterarbeit</i>	8
1.3 <i>Berufliche Orientierung im Lehrplan 21</i>	10
1.3.1 Berufliche Orientierung bei komplexer Behinderung.....	10
1.3.2 Erläuterung zu den Besonderheiten von Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung	11
1.3.3 Veränderte Aufgabenbereiche der Schule	12
1.3.4 Erwartungen an den Unterricht	13
1.3.5 Diskussion	15
1.4 <i>Erläuterung der Fragestellung</i>	15
1.5 <i>Hypothese</i>	16
1.6 <i>Die Idee der Orientierungshilfe</i>	16
1.6.1 Ziel des Produktes	17
2 Die personenzentrierte Zukunftsplanung als Ausgangslage der Modellentwicklung	18
2.1 <i>Die Grundlagen der Methode</i>	18
2.2 <i>Die Handlungsbereiche der persönlichen Zukunftsplanung</i>	19
2.2.1 Personenorientierung:.....	19
2.2.2 Sozialraumorientierung:	20
2.2.3 Beziehungsorientierung:	20
2.3 <i>Einordnung der Zukunftsplanung</i>	20
2.4 <i>Diskussion - Relevanz der Zukunftsplanung in der Berufswahlvorbereitung</i>	21
2.4.1 Diskussion - Die Anwendung der persönlichen Zukunftsplanung im Unterricht.....	22
2.5 <i>Zwischenfazit</i>	22
3 Modell für die Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess	23
3.1 <i>Bestehende Empfehlungen zur Berufswahlvorbereitung</i>	23
3.1.1 Begründung der neuen Modellentwicklung und Differenzierung zum Kooperationsmodell.....	24

3.2	<i>Vorüberlegungen zur Modellentwicklung</i>	25
3.3	<i>Zielabsicht des Modells Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess</i>	27
	27
3.3.1	Übergeordnete Ziele und Wertvorstellung des Modells	28
3.4	<i>Die Anwendung</i>	28
3.4.1	Anwendungsbeispiele.....	28
3.5	<i>Zwischenfazit – weitere Arbeitsschritte zu Modellentwicklung</i>	29
4	Theoretische Verortung der vier Handlungsfelder des Modells «Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess»	30
4.1	<i>Selbstbestimmung</i>	30
4.1.1	Auswirkung der Selbstbestimmung.....	30
4.1.2	Voraussetzung für Selbstbestimmung im Kontext der Berufswahlvorbereitung	31
4.1.3	Kommunikation	31
4.1.4	Diskussion Selbstbestimmung in der Berufswahlvorbereitung	32
4.2	<i>Selbstwirksamkeit</i>	32
4.2.1	Umgang und Entstehung von Selbstwirksamkeit	32
4.2.2	Die pädagogischen Begleitung.....	33
4.2.3	Diskussion - Hilfreiches.....	33
4.3	<i>Soziale Ressourcen</i>	33
4.3.1	Einflussfaktor Familie und Sorgeberechtigte.....	34
4.3.2	Das Potenzial der Peergruppe	34
4.3.3	Diskussion - Professionelle und private Begleiter*innen	35
4.4	<i>Berufliche Selbsterfahrung</i>	35
4.4.2	Diskussion - Berufliche Selbsterfahrung mit Kompetenzen meistern	36
5	Methode	37
5.1	<i>Qualitative Sozialforschung</i>	37
5.1.1	Begründung der Methode	38
5.2	<i>Datenerhebung</i>	39
5.2.1	Überlegungen zum Leitfadeninterview	39
5.2.2	Begründung Experteninterview.....	39
5.2.3	Transkription	41
5.3	<i>Auswertungsmethode</i>	41
5.3.1	Vorgehen der Datenauswertung	42

5.3.2	Ausdifferenzierung der Subkategorien.....	43
5.3.3	Entstehung der Ergebnisse	45
6	Ergebnisse	46
6.1	<i>Beschreibung der Proband*innen und des Schulsettings.....</i>	46
6.2	<i>Berufswahlvorbereitung Perspektive der Lehrpersonen</i>	47
6.3	<i>Selbstbestimmung.....</i>	49
6.4	<i>Zukunftsprozess</i>	50
6.5	<i>Berufliche Selbsterfahrung.....</i>	50
6.6	<i>Soziale Ressourcen/Einbezug der Eltern</i>	52
6.7	<i>Selbstwirksamkeit</i>	53
7	Diskussion der Ergebnisse	54
7.1	<i>Diskussion der Ergebnisse</i>	54
7.2	<i>Inhalte der Faltbroschüre.....</i>	58
8	Fazit	59
9	Literaturverzeichnis.....	61
10	Abbildungsverzeichnis.....	68
11	Tabellenverzeichnis.....	69
12	Anhang	70
12.1	<i>Faltbroschüre Frontseite zu.....</i>	70
12.2	<i>Faltbroschüre Frontseite offen.....</i>	71
12.3	<i>Faltbroschüre Rückseite offen.....</i>	72
12.4	<i>Interview Leitfaden</i>	73

Abkürzungen

AJB:	Amt für Jugend und Berufsberatung (Kanton Zürich)
BehiG:	Behindertengleichstellungsgesetz
BI:	Bildungsdirektion des Kantons Zürich
D-EVK:	Deutschschweizer Erziehungsdirektor*innen Konferenz
DVK:	Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz
EBA:	Eidgenössisches Berufsattest
EDI:	Eidgenössisches Departement des Inneren
EDK:	Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektor*innen
INSOS:	Branchenverband der Dienstleister für Menschen mit Behinderung
IV:	Invalidenversicherung
PEBM:	Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess
PrA:	Praktische Ausbildung (nach INSOS), niederschwellige Berufsausbildung für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten
SSG:	Schulisches Standortgespräch
SVA:	Sozialversicherung
UN-BRK:	UN-Behindertenrechtskonvention
15+	Sonderschulprogramm 15+, spezialisiert auf die Berufswahl- und Lebensvorbereitung

Begriffsklärung

Befähigung	Umfasst Fähigkeiten, Können und Eignung für das erwachsenen Leben.
Berufliche Orientierung	Modullehrplan des Lehrplan 21 oder lebenslange Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen sowie den eigenen Fähigkeiten.
Berufswahlprozess	Vorbereitender Unterricht der Sekundarstufe II für eine Ausbildung und das spätere Arbeitsleben.
Berufswahlvorbereitung	
Berufsfindung	
Handlungsorientierter Unterricht	Gelernte Kompetenzen und Fähigkeiten werden eingesetzt und gefestigt.
Integrations-Coaches	Koordinieren Berufswahlvorbereitung oder die Kommunikation zwischen Lehrpersonen, IV und Arbeitsbetrieben.
Integrierte Sonderschulung	Kinder und Jugendliche mit hohem besonderen Förderbedarf werden in der Regelschule integrativ beschult.
Job-Coaches	Vermitteln und koordinieren zwischen Berufsschule, IV und Ausbildungsbetrieben.
Jugendliche mit Beeinträchtigungen	Die Begriffe werden in der vorliegenden Masterarbeit gleichbedeutend verwendet und stehen für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, Schulschwierigkeiten oder geistiger Behinderung.
Jugendliche mit Förderbedarf	
Jugendliche	
Lehrplan 21	Bildungsziel Auftrag für den Unterricht aller Stufen der Volksschule (Deutschschweizer Kantone).
Pädagogische Fachpersonen Sekundarstufe II	Lehrperson, Heilpädagog*innen, Sozialpädagog*innen Die Sekundarstufe II bezieht sich auf allgemeinbildende und berufsbildende Ausbildungsangebote in der Schweiz.
Selbstbewusst	sich dem eigenen Selbst bewusst sein
Sonderschulung	Kinder und Jugendliche werden in der Sonderschule separativ beschult, maximal bis zum 20. Lebensjahr.
Sonderschulung 15plus	Verlängerten Sonderschulung nach der obligatorischen Schulzeit für Jugendliche mit hohem besonderen Bildungsbedarf / Förderbedarf und die noch nicht bereit sind für eine Berufsausbildung oder eine Arbeitstätigkeit.

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, wie Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung ihre Persönlichkeit im Berufswahlprozess optimal entwickeln können. Sie setzt sich in einem ersten Schritt theoretisch anhand einer Literaturanalyse mit der beruflichen Orientierung sowie der personenzentrierten Zukunftsplanung auseinander, um daraus ein vereinfachtes und anwendbares Modell für die Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess abzuleiten. Dabei bezieht sich die vorliegende Arbeit auf Theorien der Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, sozialen Ressourcen und befasst sich mit dem Einfluss der beruflichen Selbsterfahrung.

Basierend auf einer Beschäftigung mit der Literatur zum Thema erfolgte eine empirische Auseinandersetzung mit der Thematik durch qualitative Methoden. Die zwei durchgeführten Doppelinterviews werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse untersucht.

Die Literaturrecherche sowie die qualitative Inhaltsanalyse der interviewbasierten Daten hat ergeben, dass die Realität des Berufswahlprozesses aufgrund der kognitiven und emotionalen Entwicklung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung zyklisch und individualisiert erfolgen soll. Damit wird die Hypothese bestätigt, dass Lehrpersonen vielmehr eine Handlungsorientierung statt einen starren Prozess benötigen, die die Entwicklungsfaktoren der Persönlichkeit ganzheitlich betrachtet und ihnen eine Planungsübersicht innerhalb des dynamischen Prozesses verschafft.

Das Endprodukt dieser Arbeit ist eine Broschüre, die das entwickelte Modell zur Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess handlungsorientiert zusammenfasst und Lehrpersonen die wichtigsten Informationen zu den vier Handlungsfeldern inklusive einer fünften Ebene vermittelt, die der Haltung und Rolle der Lehrpersonen während des Berufswahlprozesses.

1 Thema

Im ersten Kapitel wird die Thematik der Berufswahl vorgestellt und dessen Bedeutung für Lehr- und Fachpersonen sowie für Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung¹ ergründet. Die Kompetenz des Persönlichkeitsprofils des Lehrplan 21 der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK, 2016) wird näher betrachtet und führt zu einem Verständnis für die Aufgaben in aktuellen Unterrichtssituationen. Diese werden nicht nur einzeln besprochen, sondern in den Kontext des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung gesetzt. Vor diesem Hintergrund bildet sich die Fragestellung, die Hypothese, die Modellentwicklung sowie die abschliessende Produktidee dieser Arbeit.

1.1 Erläuterung des Themas

Der Übertritt in die Berufswelt ist für Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen ein Meilenstein in der Entwicklung ihres jungen Lebens und wegweisend für die weitere Zukunft. Deshalb müssen berufsorientierte Förderprozesse frühzeitig initiiert und unterstützt werden. Damit der Übertritt erfolgreich gelingen kann und eine hohe Kongruenz zwischen Beruf und Person entsteht, stehen fachspezifische Fähigkeiten sowie die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins im Fokus (Schellenberg, Krauss & Hättich, 2017). Die Jugendlichen werden mit dem Schwerpunkt auf ihre Persönlichkeitsentwicklung in den Prozess der Berufsfindung involviert und übernehmen dadurch eine tragende Rolle. Sie diskutieren und entscheiden auf ihre individuelle Weise mit. Während die Jugendlichen die Hauptrolle in ihrer eigenen Berufsfindung einnehmen, erhalten sie innerhalb einer Berufsvorbereitungsklasse der Sonderschulung 15plus methodisch geführte Unterrichtsinhalte, die sie in diesem Schritt unterstützen sollen.

Auf Systemebene der Klasse gehört es zu den Aufgaben der Klassenlehrperson Entwicklungsanreize und -prozesse festzulegen und sinnvoll anzuregen. Die Verantwortung der Klassenlehrpersonen oder Heilpädagog*innen ist dementsprechend hoch und es erfordert eine multiperspektivische Planungsübersicht (Häfeli, Hofmann & Schellenberg, 2014).

In institutionellen Schulsettings sowie in Regelschulen, wird im Weiteren der Übertritt in den erwachsenen Lebens- und Berufsbereich systematisch gestaltet und folgt den Vorgaben der Bildungslandschaft Schweiz sowie den Voraussetzungen der Invalidenversicherung (Bildungsdirektion des Kantons Zürich [BI] & Amt für Jugend und Berufsberatung [AJB], 2022).

¹ In der Weiterführung der Masterarbeit werden die Begriffe Jugendliche, Jugendliche mit Förderbedarf, mit einer kognitiven oder einer geistigen Beeinträchtigung gleichermassen verwendet.

1.1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Aus meiner persönlichen Erfahrung als Klassenlehrperson einer Sonderschulklasse der Berufswahl- und Lebensvorbereitung (Sonderschulung 15plus) liegt mir die Förderung der Jugendlichen entlang ihres Persönlichkeitsprofils besonders am Herzen. Neben berufsrelevanten Fachkenntnissen und Fertigkeiten stelle ich fest, dass Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung sorgfältig und frühzeitig auf ihren Übertritt vorbereitet werden müssen. Denn der Übertritt in eine neue Lebensrealität – von der Schule zum Beruf oder von der Jugendwohngruppe zu den Erwachsenen – kann emotional intensiv sein und Unsicherheiten auslösen.

Gerade deshalb bin ich der Meinung, dass der Übertritt und die zugehörige Vorbereitung von Fachpersonen aufmerksam begleitet und in einem Dialog mit den Jugendlichen stattfinden soll.

Ausgehend von dieser Werthaltung bin ich persönlich motiviert, die pädagogische Berufswahlvorbereitung und deren Methodiken zu erforschen, damit ich Jugendliche adäquat in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleiten und unterstützen kann. Es besteht eine grosse Fülle an thematischen Zugängen, Konzepten und Herausforderungen im pädagogischen Alltag. Als Forschende möchte ich in die Tiefe blicken und nützliche Impulse sammeln, die ich anschliessend zu einem vereinfachten und handlungsorientierten Produkt verdichte.

Den Fokus lege ich dabei auf den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung sowie auf die pädagogische Begleitung.

Mein Credo für die Berufswahlvorbereitung ist: Die Jugendlichen müssen vor dem Übertritt noch nicht alles wissen oder können, aber sie sollten sich vorbereitet fühlen und Freude an der eigenen Zukunftsplanung entwickeln.

1.2 Aufbau dieser Masterarbeit

Die vorliegende Masterarbeit setzt sich, ausgehend von der Beruflichen Orientierung des allgemeinverbindlichen Lehrplans 21 und deren Bedeutung für Schüler*innen mit komplexen Behinderungen, auseinander. Eingangs wird eine Problemanalyse erstellt, welche zur Fragestellung und Hypothese führt. Aufgrund der vertieften Auseinandersetzung mit der persönlichen Zukunftsplanung nach Doose (2020) und weiterer Literatur werden vier Handlungsbereiche identifiziert und theoretisch beschrieben. Diese werden durch die Interviewanalyse überprüft und anschliessend deren Relevanz sowie Konsequenzen für die Persönlichkeitsentwicklung diskutiert. Die kurzen Diskussionsteile bieten einen Einblick in den Denkprozess der forschenden Person.

Im zweiten Schritt entwickelt die Masterarbeit ein theoriebasiertes Prozessmodell, welches Handlungsoptionen des Endproduktes daraus ableitet. Mit dieser Vernetzung wird explizit das pädagogischen Praxisfeld involviert, um nach Impulsen gesucht und ist auf eine

Fachdidaktische Entwicklungsforschung ausgelegt (Hussmann, Thiele, Hinz, Prediger, Ralle, 2013). Diese Impulssuche orientiert sich an den Standards der qualitativen Sozialforschung und basiert auf zwei Interviewbefragungen. Aus dieser qualitativen Pilotstudie werden Quintessenzen und Anwendungen für die Orientierungshilfe gewonnen.

Das Endprodukt, eine Faltbroschüre, basiert deshalb sowohl auf bewährten Theorien als auch auf Ergebnissen des qualitativen Teils dieser Masterarbeit - der inhaltsanalytischen Auswertung der durchgeführten Interviews.

Abschliessend wird der Masterarbeitsprozess im Kapitel Fazit reflektiert und es werden praxisnahe Erkenntnisse verwertet. Es liest sich als heilpädagogisches Resümee, welches zukünftige Anwendungsbereiche mitdenkt.

1.3 Berufliche Orientierung im Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 setzt voraus, dass alle Schüler*innen im Bereich der Beruflichen Orientierung unterrichtet werden. Der Unterricht berücksichtigt individuelle Lernsituationen und passt sich mit seinen Aufgaben an die Schüler*innen an. Eltern, Lehrpersonen, Fachpersonen von Institutionen sowie von Beratungsangeboten begleiten die Schüler*innen in dieser Entwicklungszeit interdisziplinär. Von den Schüler*innen wird eine vertiefte zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit sich selbst und der Berufswelt erwartet. Sie sollen eine positive Arbeitshaltung entwickeln, eignen sich Fähigkeiten an und nehmen an ausserschulischen Aktivitäten teil, welche die Berufskompetenz stärkt (D-EDK, 2016).

Der Lehrplan 21 (ebd.) richtet sich ebenfalls mit konkreten Aufgabenvorstellungen an Lehrpersonen und Heilpädagog*innen, welche den Berufswahlprozess begleiten. Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit Eltern und externen Fachpersonen, implementieren Inhalte über berufliche Fachkenntnisse und ermöglichen Selbstentwicklungserfahrungen durch Beratungsgespräche. Die Laufbahnentwicklung und -alternativen werden fortlaufend aufgezeigt und in den Prozess miteinbezogen.

Diese Masterarbeit geht insbesondere auf die Kompetenzen des Persönlichkeitsprofils ein, welche im Lehrplan 21 (ebd.) wie folgt beschrieben ist.

Tabelle 1: Codierung und Kompetenz des Persönlichkeitsprofils des Lehrplan 21 (D-EDK, 2016)

BO.1.	«Die Schülerinnen und Schüler können ihr Persönlichkeitsprofil beschreiben und nutzen.»
BO.1.1.	Die Schülerinnen und Schüler...
a	• können Elemente ihres Persönlichkeitsprofils wahrnehmen und beschreiben (Fähigkeiten, Voraussetzungen, Interessen, Einstellungen, Werte).
b	• können das Selbstbild mit dem Fremdbild respektive der Aussensicht vergleichen und festhalten.
c	• können aus ihrem Selbst- und Fremdbild Schlüsse für ihre Bildungs- und Berufswahl ziehen.»

1.3.1 Berufliche Orientierung bei komplexer Behinderung

Die Identitätsentwicklung und Persönlichkeitsausbildung stehen im Fokus der Berufswahlvorbereitung. Damit diese konkreten Entwicklungsaufgaben gelingen, müssen die Inhalte des Unterrichts und der Beratung an das Lernniveau der Jugendlichen mit Beeinträchtigungen angepasst werden (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz [DVK], 2019).

Neben der beruflichen Perspektive ist die Vorbereitung auf das Erwachsenenleben ein bedeutendes Anliegen (BI & AJB, 2022). Denn die Übertrittspraxis von Jugendlichen mit einer

Beeinträchtigung erfordert neben der Berufsfindung meist auch Wohnortwechsel und weitere komplexe Ablösungsprozesse.

Aus diesem Grund sind für den bevorstehenden Übertritt in den Beruf fachspezifische Fähigkeiten sowie die sechs Befähigungsbereiche relevant. Die Befähigungsbereiche beziehen sich im Wesentlichen auf personale, soziale und methodische Kompetenzen (vgl. Abb. 2).

Die sechs Bereiche zielen auf die Persönlichkeitsentfaltung, die Findung eigener Interessen und Fähigkeiten sowie die Ermittlung von partizipativen Lebensräumen und Möglichkeiten ab. Infolgedessen wird eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit sich selbst und der eigenen Einschränkung erwartet (DVK, 2019).

Abbildung 2: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (DVK, 2019, S. 13)

Im Rahmen dieser Masterarbeit ist der Befähigungsbereich «Sich selbst sein und werden» besonders bedeutsam. Die aktive Identitätsfindung setzt Selbstwirksamkeitserfahrungen voraus und sucht nach Chancen für Selbstbestimmungserfahrungen. Dadurch können eigene Wünsche und Bedürfnisse ermittelt und herausfordernde Spannungszustände ausgehalten werden (DVK, 2019).

1.3.2 Erläuterung zu den Besonderheiten von Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung

Der Ausdruck Jugendliche verweist auf das Lebensalter oder die -phase hin, in welcher sich die Schüler*innen befinden. In dieser Masterarbeit werden ebenfalls die Begriffe Jugendliche mit kognitiver oder geistiger Beeinträchtigung und Jugendliche mit Förderbedarf gleichermaßen verwendet. Damit sind junge Menschen mit Lernschwierigkeiten, kognitiver oder einhergehender psychischer Beeinträchtigung angesprochen (BI & AJB, 2022).

Sappok und Schäfer (2019) erklären, inwiefern sich die jungen Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung voneinander unterscheiden und welche pädagogischen Herausforderungen es zu berücksichtigen gibt.

Bei Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung verläuft die soziale, emotionale, kognitive und sensomotorische Entwicklungsphase unterschiedlich entfernt zueinander (Sappok & Zepperitz, 2020). Hodapp & Ziegler (1995) gehen davon aus, dass «Menschen mit geistiger Behinderung grundsätzlich die gleichen Entwicklungsphasen wie Menschen ohne Behinderung durchlaufen, allerdings läuft die Entwicklung verzögert oder unvollständig (und damit Grenzen setzend) ab» (zitiert nach Sappok & Schäfer, 2019, S.107).

Diese Diskrepanz beeinflusst die Berufswahlvorbereitung und die Persönlichkeitsentwicklung. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst setzt Wahrnehmungs- und Verstehensprozesse sowie eine qualitativ hochwertige pädagogische Begleitung voraus. Insbesondere die individuellen Sprach- und Kommunikationsniveaus der Jugendlichen müssen berücksichtigt werden, um die Aufgabe und Ziele der Berufswahl zu vermitteln. Bestenfalls sind die Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl urteilsfähig und können Beschlüsse ihres Systems nachvollziehen.

Dieser Satz impliziert die Sensitivität solcher Entscheidungen, denn die Berufswahl ist kein komplett selbstbestimmter Akt. Jugendlichen mit oder ohne Beeinträchtigung werden innerhalb der Berufswahl normative Grenzen gesetzt. Dies macht insbesondere Jugendliche mit einer Beeinträchtigung anfällig für Bevormundung und Abhängigkeiten. Die Interdisziplinarität des Berufswahlprozesses erhält dadurch eine wichtige Bedeutung als Schutz- und Kontrollfunktion. Dadurch kann eher garantiert werden, dass persönliche Anliegen beobachtet und erreicht werden (Häfeli & Schellenberg, 2009).

Die Pubertät, Adoleszenzprozesse sowie die elterliche Ablösung sind weitere Einflussfaktoren auf die Persönlichkeitsentwicklung. Grundsätzlich findet der Übertritt in die Berufswelt in einer Phase von starken physischen und psychischen Veränderungen statt (D-EDK, 2016). Die Anforderung an die Selbstkompetenz der Jugendlichen ist entsprechend hoch und muss im Rahmen der pädagogischen Begleitung erarbeitet und reflektiert werden.

Die Jugendlichen können nach Klauss (2019) in ihrer Selbstbestimmungsfähigkeit entlastet werden, indem auf systemischer, interaktionaler, gesellschaftlicher und struktureller Ebene Handlungsspielräume umfänglich genutzt und angeboten werden. Deshalb werden von Lehr- und Fachpersonen gute Kenntnisse über die Berufliche Orientierung, die Persönlichkeitsentwicklung und Gleichstellungsgesetze gefordert.

1.3.3 Veränderte Aufgabenbereiche der Schule

Der Übertritt von der Schule zum Beruf ist eine komplexe pädagogische Aufgabe. Schulische Lehr- und Fachpersonen werden mit hohen Anforderungen konfrontiert, welche die

Berufswahlwünschen, Interessen und Fähigkeiten und Teilhabebedürfnisse von Jugendlichen einbeziehen.

Ergänzend kommen zur Übertrittsgestaltung hinzu, wie Molnár, Kiessling und Fischer (2019) sagen, dass die Ratifizierung der UN-BRK sowie technologische und digitale Entwicklungen den Arbeitsmarkt stetig verändern. Deshalb erfordert die Begleitung des Berufswahlprozesses vermehrte Schnittstellenarbeit zwischen dem Arbeitsmarkt und Lehr- und Fachpersonen, um aktuelle Erwartungen und Anforderungen zu definieren.

Unter diesen veränderten Umständen muss sich die pädagogische Berufswahlvorbereitung anpassen und nach geeigneten Konzepten suchen (ebd.).

Die Berufsorientierung nach Butz (2008) sowie die Persönlichkeitsentwicklung ist ein lebenslanger Prozess und begleitet Jugendliche mit Beeinträchtigung über ihre Schulkarriere hinaus. Die Sinnsuche innerhalb einer Beschäftigung oder Arbeit ist dennoch ein wesentlicher Bestandteil der Adoleszenzphase. In der Schule wiederum wird dieser Prozess im Spannungsfeld zwischen beruflichen Anforderungen des Arbeitsmarktes und individuellen Wünschen und Fähigkeiten der Schüler*innen eingebettet.

Die Unterstützung der Schule ist aufgrund der Komplexität des Übertrittes unerlässlich. Lehrpersonen und Heilpädagog*innen werden dazu aufgefordert diesen professionell und in systemischer Zusammenarbeit umzusetzen, denn die erfolgreiche Berufsorientierung muss von allen beteiligten Akteur*innen mitgetragen werden (Dreer & Weyer, 2020). Demnach kann die personenzentrierte oder individualisierte Berufsbegleitung gewinnbringend dafür einbezogen werden, den Prozess zielgerichtet zu begleiten. Methoden wie die persönliche Zukunftsplanung, die Bildung eines Unterstützerkreises sowie eine personenorientierte Lagebesprechung sind hilfreiche Planungsinstrumente, die Lernangebote entlang den Wünschen und Bedürfnissen der Schüler*innen realisieren und die ganzheitliche und selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft zum Ziel setzen (Lassen & Kupke, 2013).

1.3.4 Erwartungen an den Unterricht

Die definitive Berufsentscheidung beziehungsweise der Übertritt in die Berufswelt findet bei Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen individuell und losgelöst vom Jahrgang statt (Bl & Ajb, 2022). Es kann sein, dass sie mehr Entwicklungszeit benötigen, damit ihnen der Schritt in den neuen Lebensabschnitt gelingt. Deshalb eignet sich (Schäfer, 2019, S.92) «der curriculare Ansatz eines offenen Lehrplans, denn der schulische Alltag ist geprägt von pädagogischen, didaktischen sowie therapeutischen Herausforderung». Eine inhaltsbezogene und prozessorientierte Didaktik scheint nach ihm (ebd.) eine ausgewogene Möglichkeit zu sein, um die Berufswahl zu begleiten und um den Unterricht zu gestalten. Denn dieser richtet sich auf ganzheitliche und handlungsorientierte Lernmöglichkeiten aus. Diese berücksichtigen

individuelle Lernvoraussetzungen, Aneignungsmöglichkeiten sowie Darstellungsebenen (Terfloth & Bauersfeld, 2019).

Schäfer (2019) greift in seinem weiterentwickelten MehrPerspektivenSchema für die Unterrichtsplanung diese wertvollen Hinweise auf, denn das Schema verbindet die didaktische Grundlagen nach Klafki (2007) und aktuelle Erkenntnisse der Geistigbehindertenpädagogik miteinander.

Abbildung 3: Das MehrPerspektivenSchema zur Unterrichtsplanung als Weiterentwicklung von Klafki (2007, S. 272) in Schäfer (2019, S.95)

Das Schema ist umgeben von der Bedingungsanalyse und dem pädagogischen Rahmen. Dieser greift die Thematik der Berufsorientierung auf und gewichtet diese als Fernziel der Lernaufgabe im Unterricht (ebd.).

Im Schema selbst ist die Begründung der Lerninhalte ein wichtiger Pfeiler der Planung. Die Jugendlichen sollen sich mit gegenwärtigen Themen auseinandersetzen und deren Bedeutsamkeit für ihr zukünftiges Leben erkennen. In den weiteren sieben Teilfragen werden

organisatorische und planerische Anforderungen integriert, welche didaktische und methodische Erkenntnisse und Erfordernisse widerspiegeln (Schäfer, 2019).

Der Unterricht nach dem MehrPerspektivenSchema orientiert sich an Fachdidaktiken sowie an individuellen Bedürfnissen der Schüler*innen mit Förderbedarf und berücksichtigt daher auch die Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess.

Die Brücke vom Gegenwart- zum Zukunftsbezug ist an der Schnittstelle zum Arbeitsleben ein wesentliches Merkmal des Berufswahlvorbereitungs-Unterrichts, denn die gelernten Fähigkeiten werden künftig im Berufs- und Erwachsenenleben angewendet. Der curriculare Ansatz wiederum gewährt genügend planerische Freiheit, damit sich die Jugendlichen auf ihre Selbstentwicklung fokussieren sowie ihre Kompetenzen bei Praxiseinsätzen erproben können, ohne dass dabei individuelle Lernprozesse und Aneignungsmöglichkeiten vernachlässigt werden.

1.3.5 Diskussion

Die Berufswahlvorbereitung ist eine aufgabenreiche Tätigkeit und erfordert viel Zeit und Ressourcen für den Kompetenzaufbau. Lehrpersonen und Heilpädagog*innen koordinieren zahlreiche Aufgabenfelder und die Schüler*innen müssen die Bereitschaft mitbringen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.

Weiter sollen individuelle Lern- und Entwicklungsniveaus sollen berücksichtigt werden, was ein effizientes Zeitmanagement sowie gute planerischen Fähigkeiten von Fachpersonen voraussetzt. Erschwerend kommt bei Jugendlichen mit Beeinträchtigungen meist ein Wohnortwechsel hinzu, was zu einem komplexen Ablösungsprozess führt. Die Berufswahlvorbereitung umfasst deshalb die Planung der beruflichen Laufbahn und wird erweitert durch die Entwicklung eigener Lebensvorstellungen.

1.4 Erläuterung der Fragestellung

Die thematische Einbettung und die Analyse der Besonderheiten des Kontexts geistige Entwicklung richten sich auf die Aufgabenfelder der Übertrittsvorbereitung. Deshalb wird in dieser Masterarbeit explizit erforscht, wie genau diese Jugendliche bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung im Unterricht begleitet und gefördert werden müssen, damit sich ihr Selbstbewusstsein weiterentwickelt und ein positiver Übertritt gelingt. In diesem Kontext bedeutet positiv, dass die Jugendlichen ihr Persönlichkeitsprofil nutzen und sie dank ihrer Selbstkompetenz über genügend Ressourcen, Handlungsfähigkeiten und Problemlösestrategien verfügen. So muss auf einer theoretischen und empirischen Grundlage die nachfolgende Fragestellung in der Forschungsstudie erarbeitet und geklärt werden.

Wie müssen Jugendliche auf den Berufsübertritt vorbereitet werden, damit sie diesen selbstbewusst und befähigt meistern?

1.5 Hypothese

Die eigene Praxiserfahrung sowie die bisherigen bestehenden Theorien zur Berufswahlvorbereitung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung weisen auf die Komplexität der besonderen Aufgabenfelder des Unterrichts sowie auf die involvierten Kooperationen zwischen Sozialversicherungen, Schulen und Arbeitsmarkt hin. Ebenso hat das vorgestellte MehrPerspektiven-Schema legitime und ausserordentlich kompetente Inhalte aufzuweisen, jedoch erscheint es für das Praxisfeld weniger anwenderfreundlich. Bezugnehmend auf die elementare Persönlichkeitsentwicklung, die nachhaltige Lebensstrategien entwickelt, wäre ein optimiertes, praxisrelevantes Anwendungsmodell nötig, welches sich als verdichtete Version zu diesem Forschungsbereich und als Ergänzung zu gängigen Berufswahl-Lehrmitteln oder Methoden präsentiert. Von dieser Überlegung ausgehend entsteht die nachfolgende Hypothese, welche die Entwicklung eines weiteren fachdidaktischen Modells begründet (Altrichter, Posch & Spann, 2018).

Damit Lehrpersonen den beruflichen Übertritt von Jugendlichen mit Beeinträchtigung im beruflichen Alltag ganzheitlich betrachten und gestalten, benötigt es stark vereinfachte aber wissenschaftlich fundierte Handlungsfelder.

1.6 Die Idee der Orientierungshilfe

Auf der Grundlage der Fragestellung und Hypothese wird nach einem theoriegeleiteten und praxisrelevanten Modell zur Persönlichkeitsentwicklung gesucht, welches Jugendlichen einen selbstbewussten und gelingenden Übertritt in die Berufswelt gestattet. Hierbei bezieht sich die Forschungsarbeit auf die Rahmung nach Hussmann et al. (2013), die sich aus qualitativen Gründen für die Kombination von Forschung und Entwicklung aussprechen, damit ein Forschungsgegenstand entsteht, welcher der Unterrichtsbelastung standhält. Während die Ausgangslage die beschriebenen Herausforderungen formuliert, wird die Zielabsicht näher definiert, um die Produktentwicklung in einem überschaubaren Rahmen zu halten (ebd.).

Das Modell soll sich für jede Phase der Berufswahlvorbereitung eignen und eine leichte Handhabung garantieren. Es soll sich auf die Stärken der Jugendlichen fokussieren und deren Bedürfnisse einbeziehen. Bedeutung erhält es durch den Einbezug von gegenwärtigen Theorien und Konzepten. Gerade weil die Aufgaben der Berufswahlfindung aus dem Lehrplan 21 so divers und zahlreich sind, versucht die Planungshilfe zu erreichen, dass Lehrpersonen langfristig Orientierung haben und dadurch entlastet werden.

Lineare Prozesse oder ein einzelner zirkulärer Prozess werden vermieden, um vielmehr ganzheitlich wechselwirkende Faktoren im Prozess zum Vorschein zu bringen. Dies ist zentral, weil

Entwicklungsschritte bei Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung eben gerade individuell und altersunabhängig passieren.

1.6.1 Ziel des Produktes

Das Modell soll durch seine Einfachheit die Lehrpersonen dazu motivieren die Jugendlichen als Persönlichkeiten wahrzunehmen und ebendiese Persönlichkeiten zu fördern. Insbesondere weil die Aufgaben der Berufswahlfindung aus dem Lehrplan 21 so divers und zahlreich sind, versucht das Modell sie zu verdichten, indem es den Lehrpersonen eine Übersicht bietet und sie durch die Schaffung einer Handlungsempfehlung kurz- und langfristig entlastet.

Mit der Befähigung der Jugendlichen entlang der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen kann der Übertritt in die Berufswelt gelingen (DVK, 2019). Die Lehrpersonen wiederum werden sich ihrer Bedeutung als Bildungsplaner bewusst und steuern und implementieren die Entwicklungsziele in einem sinnvollen Masse.

2 Die personenzentrierte Zukunftsplanung als Ausgangslage der Modellentwicklung

In den nachfolgenden Subkapiteln wird das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung erklärt und theoretisch verortet, um die Relevanz für die Forschungsfrage zu klären. Daraus werden erste Erkenntnisse für die Persönlichkeitsentwicklung bei Jugendlichen mit Beeinträchtigung gewonnen. Im Kapitel wird zunehmend von Menschen oder Personen mit Beeinträchtigung gesprochen, insbesondere in Zusammenhang mit der persönlichen Zukunftsplanung. Um den Fokus wieder auf Jugendlichen mit Beeinträchtigungen zu lenken, werden die Kapitel mit berufsrelevanten Überlegungen ergänzt.

2.1 Die Grundlagen der Methode

Das Hauptmerkmal der persönlichen Zukunftsplanung nach Doose (2020) ist die personenzentrierte Arbeitsweise, die das nachfolgendes Zitat erläutert:

«Der Mensch steht im Mittelpunkt. Es geht um seine Ziele, Gaben und neue Möglichkeiten. Es geht darum, eine wertgeschätzte Rolle in der Gemeinschaft einzunehmen. Persönliche Zukunftsplanung unterstützt Menschen, über ihre persönliche Zukunft nachzudenken. Dabei geht es darum, eine Vorstellung von einer guten Zukunft zu entwickeln, Ziele zu setzen und diese mit anderen Menschen Schritt für Schritt umzusetzen» (Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung, 2023).

Die persönliche Zukunftsplanung wurde speziell für Menschen mit Beeinträchtigung entwickelt und wird als Planungstool in Beratungsprozessen angewendet. Sie beruht auf einer inklusiven Werthaltung, die Teilhabe einschränkungen und erhöhten Abhängigkeitsrisiken entgegenwirken soll. So erlangen Menschen mit Beeinträchtigung in ihrem systemisch fremdbestimmten Lebensweg ein Stück ihrer Autonomie und Selbstbestimmung zurück. Die persönliche Zukunftsplanung schafft einen Rahmen, in welchem die planende Person Wünsche und individuelle Bedürfnisse äussern kann (ebd.).

Das persönliche Umfeld ist für den Start und die Umsetzung von persönlichen Veränderungen zentral. Doose (2020) spricht von einem Unterstützer*innenkreis, der sich für den Menschen interessiert, ihn begleitet und von der planenden Person zu den Beratungsgesprächen beigezogen werden kann, damit sich die Unterstützer*innen an der angestrebten Veränderung beteiligen.

Ehlers (2019) wie auch Doose (2020) empfehlen für nachhaltig wirksame Lebensveränderungen den stärkeorientierten Ansatz, in welchem Fähigkeiten und persönliche Ressourcen entdeckt werden. Denn die gewonnenen Erkenntnisse über sich selbst fördern das eigene Wirksamkeitserlebnis und erhöhen den eigenen Selbstwert.

O'Brien, Pearpoint & Kahn (2010) entwickelten eigens für den Beratungsprozess die Planungsinstrumente «MAP» – die Karte und «PATH» – der Weg (Boban & Hinz, 2017). Die Karte lokalisiert Stärken und Ressourcen, während der Weg die Meilensteine des Prozesses dokumentiert. Die auf Visualisierung beruhenden Instrumente erleichtern und sichern das Verständnis der Gesprächsinhalte.

2.2 Die Handlungsbereiche der persönlichen Zukunftsplanung

Ferner orientiert sich Doose (2020) für die Bestimmung eines guten Lebens an den Handlungsbereichen; Personenorientierung, Sozialraumorientierung und Beziehungsorientierung. Diese gehen überein mit den Indikatoren für eine förderliche Entwicklung von Jugendlichen nach Weichhold und Blumenthal (2014). Nach ihnen benötigen junge Menschen; Soziale Netzwerke, gute Beziehungen zu Bezugspersonen und das Entdecken von eigenen Stärken, um sich positiv zu entfalten.

Abbildung 4: Handlungsbereiche der persönlichen Zukunftsplanung

Die Teilbereiche knüpfen an die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) an. Die Theorie besagt, dass die intrinsische Motivation erhöht wird, wenn das Bedürfnis nach Kompetenzerwerb, Autonomie und sozialer Eingebundenheit befriedigt ist. In den nachfolgenden Subkapiteln werden die Handlungsbereiche der persönlichen Zukunftsplanung und deren Bedeutung ausführlicher erklärt. O'Brien (2016) formuliert dabei noch expliziter die Bedürfnisse und sagt: Menschen wollen « [...] dazugehören, respektiert werden, Orte gemeinsam nutzen, etwas beitragen und wählen können [...]» (O'Brien, 2011).

2.2.1 Personenorientierung:

Nach Doose (2020) priorisiert die Zukunftsplanung persönliche Wünsche der planenden Person und deshalb werden ihre Stärken, Möglichkeiten, Interessen ermittelt. Diese Blickrichtung deckt sich mit der stärkenfokussierten Zielarbeit nach Ehlers (S. 54, 2019), denn «KlientInnen sind ExpertInnen für ihre Situation. Das heisst, sie bestimmen selbst die Themen bez. Inhalte,

die sie bearbeiten möchten». Mithilfe von Leitfragen werden in der Beratung Ressourcen ermittelt, die dabei helfen, neue Ziele zu erreichen und um die Gestaltung eines Lebensentwurfes anzuregen.

2.2.2 Sozialraumorientierung:

Personen mit Beeinträchtigung leben und nutzen bereits lokale Orte. Für eine verstärkte wechselseitige Identifikation zwischen Individuum und Sozialraum benötigt es wiederkehrende Begegnungen an öffentlichen Orten und die Teilnahme an regionalen Ereignissen. Im Sozialraum erlernen und vergleichen sich die Jugendlichen und können sich dadurch auch positive Verhaltensweisen aneignen. Ebenfalls können Kontakte zu lokalen Unternehmen gewinnbringend für das Sammeln von Arbeitserfahrung genutzt werden (Früchtel & Budde, 2010).

2.2.3 Beziehungsorientierung:

Zu einem guten Leben gehören liebevolle und wertschätzende soziale Beziehungen und sie verbinden die Menschen mit ihrem Sozialraum. Durch wohlwollenden und geltende Verhältnissen lernen die Jugendlichen verantwortungsbewusst zu handeln und ihre Verpflichtungen wahrzunehmen, weil sie dadurch positive Anerkennung erhalten. Dies gelingt umso besser, wenn die jugendliche Identität gefestigt ist, um ihren Lebensraum mitzugestalten (Boban und Hinz, 2017). Aus einer anderen Perspektive betrachtet, ist es für Menschen mit Beeinträchtigungen essenziell, sich auf ein zuverlässiges und achtsames Umfeld zu verlassen, um eigene Abhängigkeit zu regulieren und um sich zu schützen (Doose, 2020).

Nussbaum und Storch (2018) nennen einen weiteren wichtigen Grund für die Notwendigkeit gelingender Kontakte. Damit Jugendliche und deren Bezugspersonen erfolgreich zusammenarbeiten, muss ihre Beziehung positiv umrahmt sein. Im Kontext des Unterrichts ist die Teilnahme unfreiwillig und hierbei kann die Beziehungsarbeit gezielt als Motivationsbrücke eingesetzt werden, denn ein funktionierendes Vertrauensverhältnis ist für die Berufswahlbegleitung unabdingbar.

2.3 Einordnung der Zukunftsplanung

Eine inklusive Werthaltung bildet die Basis der personenzentrierten Zukunftsplanung (Doose, 2020). In einer inklusiven Gesellschaft werden Verschiedenheiten und Gleichheit gleichermaßen toleriert und respektiert. Inklusion ist kein abgeschlossenes Ziel, sondern ein stetiger Prozess, der sich nach Bedarf den subjektiven Bedürfnissen aller Beteiligten anpasst (Gummich & Hinz, 2017).

Langezeit wurden Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft segregierend behandelt und ihre Wünsche kaum gewürdigt. Damit sie wieder eine Stimme im Rechtsraum erhalten, verfasste die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, 2006) Grundrechte, die eine

barrierefreie Chancengleichheit, Wahlmöglichkeiten und die gesellschaftliche Partizipation umfasst, damit ein würdevolles Leben gelingt.

Denn das Umfeld ist ebenso involviert bei der Behinderung von Menschen mit Beeinträchtigung. Diese liegt nicht allein in der Person, sondern wird durch die Umwelt verstärkt oder geschwächt.

So ist es nachvollziehbar, dass sich Doose (2020) vor diesem Hintergrund für persönliche Ideale eines guten und selbstbestimmenden Lebensstils einsetzt, jenseits vom Schweregrad der Beeinträchtigung und Assistenzbedürfnissen.

2.4 Diskussion - Relevanz der Zukunftsplanung in der Berufswahlvorbereitung

Mit zunehmender Komplexität des Arbeitsmarktes scheint es nötig zu sein, dass Methoden, wie die persönliche Zukunftsplanung vermehrt für eine pädagogische Begleitung und Beratung verwendet werden, denn sie setzt beim Individuum an, sie stellt die Bedürfnisse von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung in den Mittelpunkt und sucht nach umsetzbaren Lösungen, die das Leben verbessern.

Auch in der Berufswahlvorbereitung dürfen Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung mit ihren Wünschen nicht in Vergessenheit geraten, denn die Auswahl der Berufe ist per se eingeschränkt (Schellenberg & Hofmann, 2016). Als Gründe nennen Scholdei-Klie (2006 zitiert nach Theunissen 2013) wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren. In den vergangenen Jahren wurden Berufe mit niedrigem Qualifikationsniveau wegrationalisiert, ausgelagert, digitalisiert oder robotisiert. Weiter ist die Gesellschaft im Umgang mit Menschen mit Behinderung wenig geübt und sensibilisiert, was wiederum zu wenigen Arbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt führt.

Daneben besteht zwar ein funktionierendes System aus Invalidenversicherung (IV) und Bildungsoptionen, wie beispielsweise das niederschwellige Angebot der Praktischen Ausbildung (PrA) des Branchenverbands der Dienstleister für Menschen mit Behinderung (INSOS). Jedoch verwenden diese Systeme grenzensetzende Rahmenbedingungen (Schellenberg & Hofmann, 2016). So ist das Spannungsfeld zwischen Gesetzgebung und individueller Entfaltung bei der Thematik des Berufsübertritts spürbar. Die PrA-Ausbildung ist in rund 80 Berufsfeldern möglich und viele Institutionen sind bemüht darum, möglichst viele Berufsfelder anzubieten. Es bleibt jedoch nach wie vor wichtig, dass mehr Initiativen gefunden werden. Ein Ansatz könnte sein, wenn pädagogische Fachkräfte sich besonders für die Suche nach lokalen Netzwerken engagieren, damit Jugendliche mit Beeinträchtigungen als Teil der Gesellschaft sichtbar und geschätzt werden (Früchtel & Budde, 2010).

2.4.1 Diskussion - Die Anwendung der persönlichen Zukunftsplanung im Unterricht

Die Berufsvorbereitung in der Schule setzt die verpflichtenden Planungsziele des Lehrplanes 21 um und muss deren Umsetzung garantieren. Die Methode der persönliche Zukunftsplanung lässt sich für die Berufswahlvorbereitung erfolgreich verwenden, indem Elemente an die gegebenen Umstände angepasst werden. Beispielsweise muss darüber nachgedacht werden, ob umfangreiche Gespräche mit Unterstützer*innenkreisen im schulischen Zeitrahmen liegen und das Prinzip der freiwilligen Beratung bei Jugendlichen Anklang findet, welche sich mitten in der Phase der Adoleszenz befinden. Insbesondere der dialogische Gesprächsansatz, wie ihn Eschelmüller (2020) im Lerncoaching beschreibt, scheint eine wertschätzende und anerkennende Kommunikation mit den jungen Menschen zu sein. Entsprechend erlangen persönliche Wünsche wieder eine Daseinsberechtigung und frischen den Schulbetrieb auf.

2.5 Zwischenfazit

Die Methode der persönlichen Zukunftsplanung nach Doose (2020) basiert mit ihren drei Handlungsbereichen auf den Theorien der Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und auf sozialen Ressourcen. Laut Doose (2020) können sich Menschen mit Beeinträchtigung vor diesem Hintergrund persönlich weiterentwickeln und ihr Leben autonomer und sinnhafter gestalten. Dabei konzentriert sich die Methode vor allem auf intrinsisch motivierte Entwicklungsprozesse und erörtert, wie Personen ihren Platz in der Gesellschaft finden können, um sich in ihrer Lebenswelt zu entfalten. Nicht nur als Nebendarsteller*innen an exkludierten Orten, sondern als aktive Mitmenschen. Dies zeigt sich ebenfalls durch die Externalisierung, also indem die planende Person ihre Befindlichkeit mitteilt und nach aussen kommuniziert. Demzufolge geht die Methode vertieft darauf ein, wie sich eine Person selbst in der Lebenswelt wahrnimmt und entdecken kann.

Die persönliche Zukunftsplanung birgt zudem einen weiteren Vorteil mit ihrer inklusiven Wertvorstellung. Mit dieser knüpft sie an die aktuelle Gleichstellungsdebatte an und positioniert sich zeitgemäss als Diskussionsgrundlage für die Anliegen und Forderungen von Menschen mit Beeinträchtigung.

Wenn die Persönlichkeitsentwicklung nun ganzheitlich betrachtet wird, nicht nur als Entwicklung während des Berufswahlprozesses, dann bietet sie einen fundierten Zugang. Jedoch konkretisiert sie für den schulischen Kontext der Berufswahlvorbereitung zu wenig den Einfluss von Arbeitserfahrungen auf die Selbstwirksamkeit, welche für die Persönlichkeitsentwicklung bedeutsam ist. Deshalb werden im Kapitel 3 dieser Masterarbeit berufsrelevante Theorien hinzugezogen, um eine logische Transition von der generellen zur berufsrelevanten Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen.

3 Modell für die Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess

Dieses Kapitel setzt sich intensiv mit der Persönlichkeitsentwicklung und den zugehörigen Kooperationen der Berufswahl auseinander. Es erklärt, wie das neu entwickelte Modell entstanden ist, welche Handlungsfelder es empfiehlt und wie diese für die Berufswahlvorbereitung verwendet werden können. Die Stärken der persönlichen Zukunftsplanung nach Doose (2020) werden mit dem Kooperationsmodell nach Schellenberg und Hofmann (2016) und deren Prozessempfehlung vereint, um eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess zu begünstigen.

3.1 Bestehende Empfehlungen zur Berufswahlvorbereitung

Schellenberg und Hofmann (2016) untersuchten in ihrem Forschungsprojekt, wie der Übertritt in die Berufswelt für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf in der Schweiz erfolgt und wie dieser optimiert werden kann. Sie befragten dazu Lehrpersonen, Schüler*innen und Eltern. In ihrem Bericht fokussierten sie sich insbesondere auf den Berufswahlunterricht und verglichen bestehende Modelle mit aktuellen Bedürfnissen des Unterrichts. Dafür orientierten sie sich am Bildungsleitfaden der EDK (2006), welcher besagt: «Ein verbesserter Berufswahlunterricht erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Übertritts auf die Sekundarstufe II²» (zitiert nach Schellenberg & Hofmann, 2016, S.14).

Abschliessend zum Forschungsbericht ergänzten sie das bestehende Kooperationsmodell von Egloff und Jungo (2009) mit den gewonnenen Erkenntnissen ihrer Befragung (vgl. Abb. 5).

Im erweiterten Kooperationsmodell (Schellenberg & Hofmann, 2016) sind zwei Aspekte hervorzuheben. Die Kooperationen bilden ein wichtiges Supportsystem, welches mit ihren Einflussfaktoren und Richtlinien rahmengebend funktioniert. Diese wirken von aussen auf die Jugendlichen ein, um wirtschaftliche und systemische Interessen zu erreichen. Mit dem Ziel, dass sich Jugendlichen mit Beeinträchtigung in der erwachsenen Berufswelt integrieren und zurechtfinden können. Auf der anderen Seite priorisiert es die Selbsterfahrung über die Arbeit, damit sich die Jugendlichen besser einschätzen können, um eine hohe Identifikation und Erfüllung über den Beruf anzustreben. Die Berufserfahrung sowie die eigene Selbsterfahrung beschreiben sie als zirkulären Prozess und sie empfehlen, den Einbezug des Umfeldes höher zu gewichten.

² Sekundarstufe II: Die Sekundarstufe II bezieht sich auf allgemeinbildende und berufsbildende Ausbildungsangebote in der Schweiz.

Beides hat im beruflichen Kontext sicher seine Berechtigung, jedoch bleibt im Kooperationsmodell unklar, wie hoch die Anteile der übrigen Einflüsse auf die Identität sind und wie diese für den Berufsübertritt gefördert werden können.

Abbildung 5: Ergänztes Kooperationsmodell (Schellenberg & Hofmann, 2016, in Anlehnung an Egloff & Jungo, 2009)

3.1.1 Begründung der neuen Modellentwicklung und Differenzierung zum Kooperationsmodell

Im Kooperationsmodell nach Schellenberg und Hofmann (2016) findet die Persönlichkeitsförderung als Entwicklungsaufgabe der Jugendlichen sowohl im privaten Umfeld als auch in der Schule statt. Ferner wird durch die berufliche Praxiserfahrung die eigene Passung der Persönlichkeit zum Beruf reflektiert (ebd.). Grundsätzlich setzt das Kooperationsmodell die persönliche Entwicklung mehrfach ins Zentrum, jedoch klärt es für Lehr- und Fachpersonen nicht, wie dieser interne Prozess angeleitet wird oder welche pädagogische Ausrichtung dafür nötig ist.

Aus diesem Grund entwickelt die vorliegende Masterarbeit ein neues Modell, welches sich präzise mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, bestehend auf der vorangehenden Literatur und der nachfolgende Begriffsklärung. Damit können Lehrpersonen ihren eigenen Berufswahlunterricht reflektieren und in jeder Phase der Planung weiterführende Handlungsaufgaben für die Jugendlichen bestimmen.

Das Modell zur Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess (PEWB) setzt den Fokus explizit auf Jugendliche mit Beeinträchtigung und bezieht deren Bedürfnisse und aktuelle Gesellschaftsentwicklungen mit ein. In diesem Sinne überträgt das neue Modell erträgliche Verantwortlichkeiten an die Jugendlichen und soll damit deren Stärkebewusstsein und Motivation fördern. Folglich ist das Modell zur Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess (PEBW) auf individueller Ebene anzusiedeln, wobei das Kooperationsmodell alle Systembeteiligte und deren Zusammenspiel umschreibt.

3.2 Vorüberlegungen zur Modellentwicklung

Doose (2020) hebt mit der persönlichen Zukunftsplanung die Personenorientierung, den Sozialraum sowie die Beziehungsorientierung hervor, wobei Schellenberg und Hofmann im erweiterten Kooperationsmodell (2016) auf die Berufserfahrung sowie auf die Zirkularität des Prozesses und auf das Umfeld hinweisen. Die Methode wie auch das erweiterte Kooperationsmodell haben ihre Stärken aber auch ihre Schwächen, wenn sie einzeln für den Berufswahlprozess übernommen werden. Beispielsweise bietet das Kooperationsmodell zu wenig Anwendbares für eine ganzheitliche Selbstentwicklung. Denn Jugendliche mit Beeinträchtigung sind in der Berufswahlvorbereitung so stark mit Veränderungen konfrontiert, dass sie diese nicht nur über die Arbeitserfahrung lösen können, sondern es benötigt dafür weitere identitätsfördernde Lernfelder. Denn für einen ganzheitlich selbstbewussten Berufsübertritt benötigen sie Bewältigungsstrategien, die mit dem Menschsein und mit tiefergründigen Identitätsfragen gelöst werden müssen. Die persönliche Zukunftsplanung geht genau diesen Frage nach und aus dieser Argumentation heraus können die Methode und das Kooperationsmodell zusammengeführt werden, um daraus ein neues anwendbares Modell für die Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess zu gestalten.

Deshalb basiert das neu entwickelte Modell Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess (PEBW) aus den vier Handlungsfelder; Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, soziale Ressourcen und berufliche Selbsterfahrung, um die Jugendlichen ganzheitlich für einen selbstbewussten Berufsübertritt zu befähigen (Abb. 6).

Das PEBW-Modell bietet geeignete Rahmenbedingungen an, in denen sich Jugendliche wirklich selbst erfahren und wahrnehmen dürfen. Dafür sind eigens die vier Handlungsfelder verantwortlich, die die Persönlichkeitsentwicklung ganzheitlich anregen sollen. Sie blicken über bisher angenommene schulische Ist-Zustände hinaus und betrachten Interessen, Bedürfnisse oder Lerninhalte in einem neuen Licht, um neues Potenzial zu entdecken. Denn bislang richtete sich der Unterricht auf schulische Lerninhalte aus. Hingegen stehen in der Berufswahlvorbereitung, wie Düggeli und Kinder (2020) es nennen, neben der Handlungsfähigkeit auch bildungsbiografische Entwicklungen im Vordergrund und «Sie [die Jugendlichen] zu begleiten

heisst im gegenwärtigen Kontext ebenso, in hohem Mass für Veränderungsprozesse in ihrem Selbst sensibel zu sein. Es bedeutet zu erkennen, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit der Berufswahl bei ihnen zu innerpsychischen Transformation führen kann, [...]» (S. 303).

Die Komplexität und Darstellung des PEBW-Modells werden bewusst auf ein Minimum reduziert, damit es von Lehrpersonen im Alltag einfach und in allen Situationen angewendet werden kann.

Da sich die Handlungsfelder an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientieren, soll es insbesondere deren Motivation wecken, die Kooperationsbereitschaft für den Entwicklungsprozess fördern sowie die Zukunftsbedeutung hervorheben. Aus diesem Grund greift das neu entwickelte Modell inklusive und personenzentrierte Perspektiven auf und erlangt dadurch eine höhere Akzeptanz, denn die Jugendlichen sollen sich dabei verstanden fühlen, den Berufswahlprozess mittragen und diesen positiv empfinden.

Die vier Handlungsfelder des PEBW-Modells sind als eigenständige Prozesse zu betrachten, welche dennoch innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung miteinander interagieren. Gerade diese Dynamik gestattet Lehrpersonen ein effizientes System, mit dem sie sich flexibel dem aktuellen Entwicklungsstand der Jugendlichen anpassen und damit bedürfnis- und zielorientiert arbeiten können (vgl. Kap. 3.4.1). Dadurch wird die Chance auf Übertrittserfolg erhöht und Frustrationspotenziale werden minimiert. Innerhalb des Prozesses sind die Systeme beweglich und flexibel zu handhaben, was der Realität der Berufswahl entgegenkommt. Denn Entwicklungsprozesse von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen erfolgen nicht linear und müssen deshalb aufmerksam begleitet werden.

3.3 Zielabsicht des Modells Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess

Abbildung 6: Modell Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess (PEBW) mit den vier Handlungskreisen; Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, Soziale Ressourcen, berufliche Selbsterfahrung sowie deren Zielabsichten

Das PEBW-Modell fokussiert sich im Kern auf die persönliche Selbstentwicklung, welche wiederum einen positiven Einfluss auf das Selbstvertrauen hat. Denn genau dieses wird benötigt für den Übertritt in einen Beruf oder eine neuen Lebensabschnitt. Wenn Jugendliche mit Beinträchtigung ein umfassendes Bild über sich selbst erlangen, dann gelingt es ihnen eher, den richtigen Beruf zu wählen und langfristig zufrieden zu sein.

Die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung gelingt, wenn wichtige Fragen der eigenen Identität geklärt werden und zudem Stärken aufgrund eigener Bedürfnisse ermittelt werden. Diese Erkenntnisse geben die Möglichkeit, zielsicher die eigenen Fähigkeiten einzusetzen und den Übertritt zu schaffen. Die sozialen Ressourcen; die Familien, Freunde, Lehrpersonen und weitere Bezugspersonen stehen unterstützend zur Seite, eröffnen einen Zugang zum öffentlichen Sozialraum oder bieten systemische Sicherheit.

Die Lern- und Selbsterfahrungen werden im handlungsbasierten Unterricht und in Arbeitserfahrungen gemeinsam reflektiert. Somit lässt sich das erweiterte Modell in jeder Phase der Berufswahlvorbereitung beziehen. Es gibt keinen linearen oder zirkulären Ablauf vor, sondern

es hilft bei der individuellen und ganzheitlichen Gestaltung des Prozesses, gerade weil Entwicklungsschritte individuell und nicht gekoppelt ans Alter passieren. Dies wiederum spricht für einen curricularen Ansatz in der Berufswahlvorbereitung.

3.3.1 Übergeordnete Ziele und Wertvorstellung des Modells

Das Modell ist durch die vertiefte Auseinandersetzung mit den vier Schwerpunkt inklusiver Natur. Die Umsetzung der Konventionen der UN-BRK und die Gleichstellung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung ist eine wichtige Grundlage davon. Durch die Persönlichkeitsentwicklung finden die Jugendlichen einen Ort, wo sie sich selbst sein dürfen, arbeiten können und zufrieden sind. Diese Grundlagen fördern die Selbstakzeptanz und steigern das Selbstwertgefühl. Das Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten machen stolz und beruflichen Anforderungen kann somit flexibler begegnet werden.

Auch Lehr- und Fachpersonen nehmen eine zentrale Bedeutung in diesem Prozess ein. Es ist wichtig, dass Haltungsfragen sowie das Rollenverständnis stetig reflektiert und deren Einfluss auf die Jugendlichen beobachtet wird. Der ganze Prozess erfordert von ihnen einen sensiblen Umgang zwischen Anforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten, denn die Jugendlichen sollen gefördert aber nicht überfordert werden. Das Setzt von ihnen voraus, dass in bestimmten Situationen nicht der einfachste Weg eingeschlagen wird, sondern die individuelle Beste berufliche Lösung für die Jugendlichen gefunden wird.

3.4 Die Anwendung

Die Anwendung geht davon aus, dass Wissen in gemeinsamen Lernfeldern in gemeinsamen Lernfeldern zwischen Lehrperson und Jugendlichen ko-konstruiert wird. Damit ist gemeint, dass Lehrperson ebenso abhängig sind von den Jugendlichen und sie sich in einem wechselwirkenden Dialog austauschen sollen (Eschelmüller, 2007, S.90). Genau diese Wechselwirkung ist nötig für die Persönlichkeitsentwicklung. Die Jugendlichen zeigen in Unterrichtssituationen, bei Praxiserfahrungen oder Beratungsgesprächen ihren aktuellen Kompetenzstand auf und durch diese Informationen können Lehrpersonen den weiteren Entwicklungsverlauf festlegen und planen.

3.4.1 Anwendungsbeispiele

Fallbeispiel eins und zwei zeigen, wie das Modell zur Persönlichkeitsentwicklung genutzt werden kann und wie leicht die Mobilität zwischen den Handlungsfeldern gelingt.

Fallbeispiel 1:

Eine Jugendliche äussert den Wunsch in einer Holzwerkstatt zu arbeiten (Selbstbestimmung. Ihr Integrationscoach organisiert den Arbeitseinsatz und die Lehrperson (soziale Ressource)

bereitet sie darauf vor. Die Jugendliche schnuppert in einer Holzwerkstatt und erhält nach dem Arbeitseinsatz ein Feedback (berufliche Selbsterfahrung, Selbstwirksamkeit). In der Auswertung steht, dass sie über eine gute Ausdauer verfügt, jedoch noch wenig Erfahrung im Bereich des mathematischen Messens aufweist. Im Rahmen des Unterrichts und den ihren Fähigkeiten kann die Kompetenz im Unterricht (Selbstwirksamkeit) aufgegriffen und vertieft werden. Weiter kann sich die Jugendliche als individuelles Unterrichtsprojekt mit dem Material Holz auseinandersetzen.

Fallbeispiel 2:

Eine Jugendliche möchte in einem Coiffeursalon arbeiten, weil sie sich selbst gerne die Haare schneiden lässt. Obwohl sie die Berufsanforderungen nicht kennt, möchte sie einen Schnuppertag absolvieren (Selbstbestimmung). Ihre Eltern kontaktieren eine Bekannte (soziale Ressourcen), welche ein solches Geschäft führt und planen den Arbeitseinsatz (berufliche Selbsterfahrung). Die Jugendliche bricht das Schnuppern nach wenigen Stunden ab. In der Nachbearbeitung zeigt sich, dass die Anforderungen zu hoch waren (Selbstwirksamkeit). Im anschließenden Gespräch merkt die Lehrperson, dass die Jugendliche noch wenig über ihre eigene Kompetenzen und ihre Möglichkeiten weiss und diese deshalb erarbeitet werden müssen (Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung).

3.5 Zwischenfazit – weitere Arbeitsschritte zu Modellentwicklung

Das Modell zur Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess wird in dieser Arbeit mit der qualitativen inhaltsanalytischen Auswertungsmethode überprüft und allenfalls ergänzt (vgl. Kap. 6 & 7). Aus den Ergebnissen der qualitativen Befragungen entsteht eine Faltbroschüre, die wichtige Informationen liefert und mit einfachen Tipps und Kniffen für den pädagogischen Alltag ergänzt wird. Mit diesen sollte es gelingen, den Planungsprozess im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zu erleichtern und sich als Lehrperson rasch zu orientieren.

Die Broschüre wird in einem A4 Format an die Masterarbeit angehängt, damit die Inhalte frei zugänglich sind.

4 Theoretische Verortung der vier Handlungsfelder des Modells «Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess»

Die Schwerpunkte des Modells werden nun mithilfe von weiterer Theorie überprüft sowie ihre Berechtigung und Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess erklärt, um zu einem tiefergehenden Verständnis zu gelangen.

4.1 Selbstbestimmung

Menschen mit Beeinträchtigungen fordern gleichberechtigte Lebensbedingungen und gesellschaftliche Teilhabe, unabhängig von Assistenzbedürfnissen und ihrer Selbstständigkeit. Lösungen für den angestrebten Lebensentwurf sollen nach eigenen Bedürfniskriterien gefunden werden (Osobahr, 2003). Das Eidgenössische Departement für das Innere (EDI, 2020) sagt, die Teilhabe betreffe insbesondere die Wahl der eigenen Lebensgestaltung im Bereich des Wohnens, Arbeitens und in der Freizeit.

Was für erwachsene Personen mit einer geistigen Behinderung zutrifft, soll ebenso für Jugendliche in der Schule gelten. Largo (2019) erklärt, dass sich die Jugendlichen von den Eltern ablösen und sich auf der Suche nach ihrer eigenen Identität befinden. In dieser Phase der Entwicklung möchten sie ernstgenommen werden und Begegnungen auf Augenhöhe erleben. Dieser Anspruch erfordert eine sorgsame pädagogische Begleitung, welche auf ihre Anliegen und Forderungen eingeht. Die Schule, beziehungsweise die Lehrperson, soll zugleich die schulische Verantwortung wahren und die Jugendlichen nicht überfordern.

4.1.1 Auswirkung der Selbstbestimmung

Die Selbstbestimmungsidee soll die Jugendlichen dazu ermutigen, sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen und mitzuentcheiden. Deci und Ryan (1993) machen einen weiteren Effekt aus. Selbstbestimmung fördert die intrinsische Motivation, die einen grossen Einfluss für persönliche Entwicklungsfelder ist, denn *«Intrinsische Motivation ist die natürliche Tendenz, sich Herausforderungen auszusuchen und sie zu meistern, während persönlichen Interessen nachgegangen wird und Fähigkeiten umgesetzt werden»* (Deci & Ryan 1983 zitiert nach Woolfolk, 2008, S.452). Ebenfalls vermittelt die Möglichkeit, nach dem eigenen Willen zu handeln, ein Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben, sie stärkt das Wohlbefinden, erklärt die Bedeutung der eigenen Tätigkeit und stillt das Bedürfnis nach Unabhängigkeit (Theunissen, 1995 zitiert nach Osobahr, 2003).

4.1.2 Voraussetzung für Selbstbestimmung im Kontext der Berufswahlvorbereitung

Selbstbestimmung entspringt nicht nur aus der Person selbst, sie muss als gesellschaftliches Prinzip ermöglicht und gelebt werden. Es benötigt eine personenzentrierte Arbeitsweise, welche Anliegen ernstnimmt und darauf eingeht. Die angesprochene Entscheidungskompetenz muss jedoch wie jede andere erlernt werden. Klafki (2007) empfiehlt sie in Lernfeldern mit individuellen Anknüpfungsvoraussetzungen zu üben, denn daraus können nützliche Strategien entstehen. In einem fortwährenden internalen Informations- und Erfahrungsaustausch kann sie sich in der Persönlichkeit positiv manifestieren.

Dieser Austauschprozess kann jedoch nur stattfinden, wenn individuelle und interaktionelle Bedingungen erfüllt werden. Einerseits wird von den Jugendlichen erwartet, dass sie ihre eigenen Vorlieben und ihren Geschmack entdecken, andererseits müssen Lehrpersonen und Bezugspersonen dafür qualifiziert sein, sie darin zu unterstützen. Selbstbestimmung kann erfüllt werden, indem Kenntnisse über die Rechte von Menschen mit Behinderung erworben werden. Menschen mit Beeinträchtigung sollten durch aktives Nachfragen nach Bedürfnissen unterstützt werden und es sollten Hilfsmittel zur erleichterten Kommunikation verwendet werden (Klauss, 2019).

4.1.3 Kommunikation

Kommunikation ist der Zugang zur Partizipation in der Gesellschaft. Das setzt von Lehrpersonen voraus, dass sie ein professionalisiertes Wissen und die Anwendungsbereitschaft für unterschiedliche Kommunikationsarten mitbringen. Für einen selbstbestimmungsfördernden Austausch empfehlen Boban und Hinz (2017) den Dialog und das Presencing. Im Dialog werden Denkweisen von Jugendlichen empathisch aufgenommen und in einem gemeinsamen Austausch reflektiert. Das Presencing oder auch die U-Theorie genannt (O'Brien, 2015) zeichnet sich dadurch aus, dass eine Person nicht mehr in den vorgegebenen Umständen lebt, sondern sich als Person mit einem offenen Geist, Herzen und freier Willen erlebt und die Zukunft für sich selbst und für andere mitgestaltet, indem Veränderungen angestrebt werden.

4.1.3.1 Selbstbestimmung bei eingeschränkter Kommunikation und schwerer Behinderung

Jugendliche mit einer eingeschränkten Kommunikation oder schweren Behinderung sind auf fachkundige Fachpersonen mit einem reflektierten Rollenbewusstsein angewiesen. Osbahr (2003) konkretisiert, dass auch Personen mit einer komplexeren kognitiven Beeinträchtigung aktive, sich entwickelnde und handelnde Individuen sind, die ebenso über Möglichkeiten der Selbstbestimmung verfügen. Eigenaktives Verhalten kann deshalb als selbstbestimmend gedeutet werden und gibt Hinweise auf nächste Entwicklungsschritte (ebd.).

4.1.4 Diskussion Selbstbestimmung in der Berufswahlvorbereitung

Obwohl Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigung nur über wenige Berufswahlmöglichkeiten verfügen, können mit der Unterstützung von sozialen Ressourcen neue Möglichkeiten erschlossen werden. Ausgehend von einem personenzentrierten und bedürfnisorientierten Ansatz gelingt es gemeinsam nach geeigneten Lösungen suchen. Transparente Information über Assistenzdienstleistungen und Berufsmöglichkeiten bringen hierbei eine Klärung. Jugendliche werden in einem zumutbaren Rahmen immer mehr zu Expert*innen für ihr Leben und benötigen eine Vorbereitung darauf.

Deshalb ist die Haltung der Lehrpersonen entscheidend für das weitere Vorgehen, denn Behinderung wird durch die Gesellschaft geschwächt oder verstärkt. Um Adressierungen oder Differenzierungspraktiken zu identifizieren, rät es sich das eigene pädagogische Handeln zu beobachten und reflektieren, um eigene blinde Flecke aufzudecken oder sich in einem interdisziplinären Team auszutauschen (Budde, 2018 & De Boer, 2012).

4.2 Selbstwirksamkeit

Die Selbstwirksamkeitserfahrung ist deshalb so wichtig, weil die Jugendlichen sich selbst aus einer neuen Perspektive erleben und neue Kenntnisse über sich selbst gewinnen. Für den Berufswahlprozess und den bevorstehenden Übertritt ist es eine bedeutende Voraussetzung, denn *«Mit Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung eines Menschen gemeint, neue Herausforderungen aufgrund eigener Kompetenzen erfolgreich bewältigen zu können»* (Eschelmüller, Beryswil & Wyss, 2020, S.9). Die Einordnung von Fähigkeiten und Stärken erhöhen die Chance, dem neuen Lebensweg zuversichtlich zu begegnen (Hofmann & Schellenberg, 2019).

4.2.1 Umgang und Entstehung von Selbstwirksamkeit

Hinter möglichen Selbstwirksamkeitserfahrung liegt das Selbstbild der Jugendlichen, beziehungsweise wie sie sich selbst wahrnehmen und beurteilen. Bereits Bandura (1997) identifizierte in seiner Selbstwirksamkeitstheorie fördernde und schwächende Voraussetzungen. Einen positiven Einfluss haben eigene Erfolge, stellvertretende Erfahrungen, positive Verstärkungen des Umfelds sowie eine positive Interpretation von körperlichen Erscheinungen. Negative Auswirkungen zeigen die Abwertung des Umfeldes oder die Überforderung mit physiologische Zustände.

Dweck (2021) erkannte als Gründe für Lern- oder Misserfolge das statische oder das dynamische Selbstbild. Sie erklärt, dass Selbstbilder manifestierte Glaubenssätze sind, welche Problembewältigungsstrategien oder die Herangehensweise an Aufgaben markant prägen. Während ein dynamisches Selbstbild Veränderungen und Wachstum als Chance betrachtet, vermeidet das statische den Umgang mit Herausforderungen. Jugendliche mit einem dynamischen Selbstbild zeigen sich motiviert und nutzen selbst Scheitern als Ausgangspunkt für

Lernmöglichkeiten, gerade weil Scheitern zum Leben und zu einer positiven Fehlerkultur dazugehört.

Laut Dweck (2021) ist davon auszugehen, dass je nach unterschiedlicher Herausforderung oder Aufgabe das eine oder andere Selbstbild zum Vorschein treten kann. Die gleichsamer Akzeptanz und Anerkennung von Stärken aber auch Schwächen vervollständigt das realistische oder führt zu einem gesunden Selbstbildnis. Ehlers (2019) beschreibt diesen Effekt als Regenbogen-Wechselwirkung, weil es das Bewusstsein über beide Anteilsbereiche benötigt, damit eine Lebensveränderung zielführend ist.

4.2.2 Die pädagogischen Begleitung

Die Einstellung der Lehrperson hat einen wesentlichen Einfluss auf den Lernerfolg ihrer Schülerinnen, wie die Meta-Analyse von Hattie (Beywil & Zierer 2018) zeigte. Die Leidenschaft fürs Unterrichten ist essenziell und setzt folgendes voraus; eine lernförderliche Beziehung kreieren, ein umfassendes Verständnis für die zu vermittelnden Lerninhalte, exakte Beurteilung des Lernstandes, Lernkonstruktionen herbeiführen und Lerngelegenheiten im Sinne von einer positiven Fehlerkultur fördern.

Auf der Beziehungsebene argumentiert auch Eschelmüller (2007) und zeigt die Bedeutung für eine gelingende Beratung nach Rogers (2020). Einfühlsames Verstehen, positive Akzeptanz und Echtheit tragen zu einer guten Beziehung zwischen Lehrperson und Jugendlichen bei. Lehrpersonen zeigen sich wertschätzend, indem sie stärkenfokussiert arbeiten. In diesem Rahmen erlauben sich Jugendliche motiviert Visionen zu entwickeln, ihr Potenzial zu erkennen und sich Fähigkeiten anzueignen.

4.2.3 Diskussion - Hilfreiches

In vielen Konzepten geht es darum, Lernwege zu dokumentieren oder zu visualisieren, damit die Jugendlichen ein Bewusstsein über ihre Fähigkeiten erlangen. In Form von Aktionsplänen (Ehler, 2019) oder wie die beiden Planungsinstrumente MAPS oder PATH (O'Brien, Pearpoint & Kahn 2010) können gute Möglichkeiten sein, damit die Jugendliche mit Beeinträchtigung sich einen Zugang zum Berufswahlprozess finden.

4.3 Soziale Ressourcen

Die soziale Eingebundenheit von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung ist mitunter eine wichtige Ressource für den Berufswahlprozess und ihr späteres Leben. Soziale Kontakte bieten emotionale Geborgenheit, Hilfestellungen und einen Vergleichsrahmen für die eigene Persönlichkeit (Oeynhausens & Ulrich, 2020). Der soziale Spiegel ist nicht zu unterschätzen im Zusammenhang mit der Berufswahl. Dieser bietet zwar Rückschlüsse auf die eigene Identität, kann jedoch dazu führen, dass Berufe negativ wahrgenommen werden, wenn sie nur wenig

sozial anerkannt sind. Die Jugendlichen werden diesbezüglich latent beeinflusst von ihren Lehrpersonen, Eltern, Bezugspersonen und den Gleichaltrigen. Um diese zumindest im Klassenverband zu steuern und deren Vorteile zu nutzen, sprechen Pauli und Reusser (2000) sich für Kooperative-Lernformen aus. Diese fördern interaktionale Austauschprozesse, die Motivation und die Sozialkompetenz.

4.3.1 Einflussfaktor Familie und Sorgeberechtigte

Neuenschwander (2020) weist darauf hin, dass die Sorgeberechtigten, in den meisten Fällen die Eltern, die Hauptverantwortung für den Berufsübertritt tragen. Infolgedessen leisten sie einen wichtigen Beitrag, indem sie die Jugendlichen emotional und organisatorisch unterstützen. Heutzutage ist es so, dass die Schule ebenfalls zahlreiche Aufgaben der beruflichen Orientierung übernimmt und deshalb führt die Kompetenzteilung zu einer engen Zusammenarbeit.

Neben institutionalisierten Informationsveranstaltungen fragen Sorgeberechtigte nach individuellen Gesprächen, gerade wenn Herausforderungen in der Entwicklung sichtbar werden. Ergänzend erleben sie die Jugendlichen in der Ablösung und konfrontiert mit beruflichen Realitäten (Schellenberg & Hofmann, 2016). Diese beide Gegebenheiten zu akzeptieren kann ebenso für Sorgeberechtigte schwierig sein.

Lehrpersonen und pädagogische Bezugspersonen übernehmen eine kompensatorische Aufgabe, falls Eltern nicht dazu in der Lage sind, ihr Kind im Berufswahlprozess zu begleiten.

4.3.2 Das Potenzial der Peergruppe

Das kooperative Lernen sowie das Peer-Tutoring sind wichtige Einflussfaktoren für das Lernen im Klassenverband (Beywil & Zierer 2018). Infolgedessen können diese Lernformen, obwohl sich der Berufswahlprozess individuell gestaltet, sinnvoll eingesetzt werden. Als kooperatives Lernformen gelten Gruppen- und Partnerarbeiten, in welchen Lernende gemeinsam am Lernprozess teilnehmen und sich darüber austauschen (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2019). Pauli und Reusser (2000) begründen das Kooperative-Lernen durch die Förderung von « [...] sozial-kognitiver Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, selbstständiges Lernen, Sozial- und Kommunikationskompetenz» (Pauli & Reusser, 2000, S.2). Damit die gemeinsame Lernaufgabe gelingt, werden ritualisierte und visualisierte Darstellungen benötigt, die die Interaktion erleichtern (Müller Bösch und Schaffner Menn, 2019). Die Austausch- und Reflexionsfähigkeit kann daher zuerst gemeinsam geübt werden, bevor sie bei Arbeitseinsätzen angewendet wird (Eschelmüller, 2007).

4.3.3 Diskussion - Professionelle und private Begleiter*innen

Doose (2020) unterscheidet zwischen bezahlten und unbezahlten Begleitpersonen. In Hinblick auf die Berufswahl ist es sicher bedeutsam, wenn die Jugendlichen mit Beeinträchtigung in ein gut funktionierendes familiäres, privates oder institutionalisiertes Umfeld eingebunden sind. Lehrpersonen erleben die Netzwerkverflechtung entlastend und gleichzeitig bringen sie Koordinationsaufgaben mit sich (Häfeli, Hofmann & Schellenberg, 2014). Im Forschungsbericht von Schellenberg und Hofmann (2016) wird empfohlen, dass sich Lehrpersonen mit Arbeitsbetrieben vernetzen und eine nahe Zusammenarbeit pflegen, um Betriebsanforderungen nachzuvollziehen und um Hinweise für den handlungsorientierten Unterricht zu erhalten. Ein weiteres Argument ist, dass eigenaktive und vernetzte Lehrpersonen mehr individuelle Entfaltungsmöglichkeiten für ihre Schüler*innen umsetzen.

4.4 Berufliche Selbsterfahrung

Der Praxisbezug ist unbestritten wichtig im Berufswahlprozess. Pool Maag (2016) sowie Schellenberg, Krauss und Hättich (2017) nehmen Bezug auf die Passung zwischen Persönlichkeit und Beruf. Die Jugendlichen benötigen die Arbeitsaktivität, um praktisch ihre eigenen Fähigkeiten auszuprobieren. Durch diese Erfahrung können sie ihre Kompetenzen im Arbeitskontext einschätzen und auf der anderen Seite erhalten sie ein direktes Feedback durch Arbeitgebende. Gerade deshalb kann die berufliche Selbsterfahrung als sicherer Realitäts-Check genutzt werden, denn das individuelle Können sowie der aktuelle Entwicklungsstand werden dadurch offensichtlich (Lipowski, Dreer, Kaak und Kracke (2020).

Die Arbeitserfahrung zeigt ebenfalls den Umgang mit der neuen Situation. In den Betrieben agieren die Jugendlichen in einem unbekanntem Umfeld und treten mit neuen Personen in Kontakt. Schulmeier und Sandmeier (2018) zeigen in ihrer Studie, dass Jugendliche in einem neuen Kontext zu anderen oder gar positiveren Verhaltensweisen neigen.

4.4.1.1 Die Planung der Praxiserfahrung

Die berufliche Selbsterfahrung bietet nach Nussbaum und Storch (2018) eine weitere positive Reaktion auf die Jugendlichen. Ganzheitliches Lernen mit dem Gebrauch von vielen Sinnen fördert eine vertiefte Verarbeitung der beruflichen Erfahrung.

Ausgehend davon trägt die Aussage von Lipowski et al. (2020) eine wichtige Bedeutung: Die Autoren verweisen darauf, dass der Berufswahlprozess kein zeitgleicher Prozess innerhalb einer Schulklasse ist. Vor diesem Hintergrund muss die persönliche Entwicklung und Befindlichkeit der Jugendlichen bei der Planung eines Arbeitseinsatzes berücksichtigt werden. Folglich müssen die Angebote zur beruflichen Selbsterfahrung differenziert und individualisiert stattfinden können.

4.4.2 Diskussion - Berufliche Selbsterfahrung mit Kompetenzen meistern

Der Berufswahlprozess muss ganzheitlich betrachtet werden, um individuelle Anreize und Entwicklungsschwerpunkte zu setzen. Dafür können Lehrpersonen diagnostische Verfahren, Beobachtungen oder Beratungsgespräche verwenden. Eine zielführend geplante Arbeitsaktivität oder auch Lernfelder im Unterricht achten auf die Zone der nächsten Entwicklung (Wygotskij, 2002) und werden durch Anpassungsleistungen unterstützt, damit die es eine positive Selbsterfahrung wird und Frustration oder selbsterfüllende Prophezeiungen vermieden werden.

5 Methode

Dieses Kapitel erklärt, weshalb die qualitativ-empirische Sozialforschung gewählt wurde und wie die Daten erhoben wurden, um die Fragestellung und Hypothese zu bearbeiten.

5.1 Qualitative Sozialforschung

Die thematische Einordnung des ersten Kapitels und die zugehörige Problemanalyse zeigte, dass im spezifischen ein zirkuläres und ganzheitliches Modell zur Persönlichkeitsentwicklung in der Berufswahlvorbereitungen für Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung fehlt, welches Lehrpersonen in ihrem pädagogischen Alltag effizient Orientierung und ansprechende Empfehlungen bietet. Das in dieser Arbeit entwickelte Modell wurde nach der Literaturanalyse (vgl. Kap. 2, 3 & 4) entwickelt und muss nun durch die qualitative-empirische Sozialforschung überprüft werden.

Die Forschungsfrage «Wie müssen Jugendliche auf den Berufsübertritt vorbereitet werden, damit sie diesen selbstbewusst und befähigt meistern?» wird umrahmt von der eigenen Modellentwicklung, bez. des Unterrichtsdesigns. Ob die vier definierten Handlungsfelder der Persönlichkeitsentwicklung den Anforderungen des Berufswahlprozesses und der Forschungsfrage standhalten, wird die Ergebnisauswertung der qualitativen Interviews zeigen. Basierend auf der Problemstellung kann die Datenauswertung ermitteln, wie sich der untersuchte Forschungsgegenstand in die pädagogische Praxis integrieren lässt (Mayring, 2023).

Die qualitative Inhaltsanalyse, eignen sich besser als quantitative Methoden zur Erfassung von Nuancen und Prozessen und erlauben eine tiefere Auseinandersetzung mit den untersuchten Themen. Die Datenerhebung dieser Masterarbeit nehmen die hermeneutischen Grundsätze auf, indem gerade die Entstehung der Daten reflektiert und Differenzen kritisch begutachtet werden. Der Spirale (Abb. 7) zeigt bildhaft auf, wie sich das Verständnis durch die fortlaufende Textanalyse entwickelt und sich fortsetzt, um die die Ergebnisse einzuordnen und die Forschungsfrage zu beantworten.

Abbildung 7: Die hermeneutische Vorgehensweise (nach Danner, 2006, S. 57)

Im empirisch-qualitativen Teil dieser Arbeit werde zwei problemzentrierte Doppelinterviews systematisch und inhaltsanalytisch ausgewertet. Flick (2009) sagt dazu, «Qualitative Studien leben häufig gerade davon, dass das Vorgehen weniger standardisiert, dafür aber flexibel gehandhabt wird, um darüber Neues und Unerwartetes zum Tragen kommen zu lassen» (S. 140). Da die Datenauswertung ebenso nach praktischen Unterrichts Anwendungen für die Faltbrochure sucht, werden wenig standardisierte Vorgehen als eine zielführende Herangehensweise an den Forschungsprozess betrachtet.

Die Datenauswertung wiederum orientiert sich an der inhaltsanalytischen Vorgehensweise nach Kuckartz und Rädiker (2022) und verwendet QDA³-Software zur systematischen Strukturierung der Daten. Das Kategoriensystem wird vorab durch die Theorie und das entwickelte Modell gebildet und erst in nachfolgenden Schritten durch diejenigen Kategorien ergänzt, welche sich am Material entwickeln (ebd.).

5.1.1 Begründung der Methode

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde gewählt, weil sie dank ihrer Systematik eine hohe methodische Kontrolle ermöglicht und die Dateninhalte vergleichbar macht (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die Forschungsfrage untersucht die Bedeutung der Handlungsfelder auf den Berufswahlprozess und geht dabei einen tieferen Sachverständnis nach. Da es sich im vorgelegten Dokument auch um eine Entwicklungsarbeit handelt, erlauben sie eine flexiblere Vorgehensweise. «Mit ihr lässt sich das Material analysieren, und zwar mittels Kategorien; diese können vorab definiert sein oder direkt am Material gebildet werden, wobei Mischformen möglich sind» (ebd., S. 49). Die vorausgehende Literaturstudie und Modellentwicklung würden die Kategorien ohnehin beeinflussen (ebd.). Denn «Je stärker die Theorieorientierung, je umfangreicher das Vorwissen, je gezielter die Fragen und je genauer die eventuell bereits vorhandenen Hypothesen, desto eher wird man bereits vor der Auswertung der erhobenen Daten Kategorien bilden können» (ebd., 2022, S. 70).

Die gewählte Auswertungsverfahren besitzt mitunter weitere Vorteile, denn sie ist nicht nur flexibel anwendbar, sondern zeitgleich hat sie einen komprimierenden Charakter. Mittels den Kategorienbildung kann dennoch nahe am tatsächlichen Wortinhalt gearbeitet werden, damit der Inhalt nicht verfälscht wird und damit die Gütekriterien eingehalten werden können (ebd.). Ein weiteres dafürsprechendes Argument liegt in der Verwendung der Interviews. Im Gespräch können sich die Befragten möglichst frei und offen äussern. Obschon die Fragen mittels Interviewleitfaden vorkategorisiert werden, schafft der Leitfaden viel Raum für neue Erkenntnisse und Hinweise (ebd.).

³ «Unter der Bezeichnung QDA-Software ist ein spezieller Typ von Computerprogrammen verfügbar, der heute nahezu standardmässig für die Analyse qualitativer Daten eingesetzt wird» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 196).

5.2 Datenerhebung

Die Daten werden in durch zwei halbstrukturierte Doppelinterviews gesammelt, aufgenommen und transkribiert, damit sie sich für die inhaltsanalytische Auswertung nach Kuckartz und Rädiker (2022) eignen.

5.2.1 Überlegungen zum Leitfadeninterview

Die Masterarbeit geht von einer Problemstellung aus und verwendet aus diesem Grund die Technik des problemzentrierten Interviews. Die Befragten dürfen frei erzählen, obschon sie durch den oder die Interviewer*in fortwährend auf das Problem gelenkt werden, um dieses mit ihrer Erfahrung und Expertise zu beschreiben und Lösungsansätze beizusteuern (Mayring, 2023). Mit dem Fokus auf die Zielgruppe, dem Zweck, der Verständlichkeit und den Formulierungsregeln gestalten sich gute Interviewfragen (Thielsch, Lenzner & Melles 2012). Dabei umrahmt der eigens erstellte Interviewleitfaden den Gegenstand und bietet Orientierung entlang der relevanten Aspekte (Flick, 2009). Das heisst, dass die Abfolge oder der selbige Wortlaut der Fragen nicht zwingend eingehalten werden muss, denn je nach Gesprächsdynamik sollte der oder die Interviewer*in nachfragen, erklären oder paraphrasieren (Flick, 2009).

Weiter standardisiert der Interviewleitfaden die beiden durchgeführten Interviews, was die Textinhalte in der anschliessenden Auswertung miteinander vergleichbar macht. Die Fragen geben dabei einen bewussten Rahmen vor, jedoch nicht die Antwortmöglichkeiten und demzufolge sind sie dennoch als offen einzuordnen (ebd.).

5.2.2 Begründung Experteninterview

Die Auswahl der Experten, bez. die Heilpädagog*innen, wird begründet mit ihrem umfangreichen Sachwissen zur Thematik der Berufswahl und zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Gerade weil die Datenauswertung der vier Handlungsfelder des Modells Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess auf pädagogischem Vorwissen besteht und nach praktischen Unterrichtsbeispielen sucht. Ausserdem gelingt es Expert*innen die gewählten Leitfadeneinhalte schnell zu erfassen und bestehende Sachverhalte einzuordnen (Flick, 2009).

5.2.2.1 Beschreibung der Proband*innen und des Settings

Es werden zwei Interviewsequenzen mit jeweils zwei gleichzeitig anwesenden Befragten durchgeführt, weil die Interviewten spontan diesen Wunsch äusserten. Beide Sequenzen finden am persönlichen Arbeitsort, der Lehrpersonen statt. Dadurch erhält die Interviewerin ein umfangreiches Bild von den Gegebenheiten und Artefakten können zur Erklärung beigezogen werden. Die Entstehungsdaten erörtern die wichtigsten Informationen über die Proband*innen sowie das Setting (vgl. Tab. 3)

Bei der Suche nach geeigneten Interviewpartner*innen wird Wert daraufgelegt möglichst typische Beispiele der Berufswahlvorbereitung der Sonderschulung 15plus zu finden (Flick, 2009). Die Stufe 15plus ist ein Schulprogramm der Sekundarstufe II speziell für Jugendliche mit Beeinträchtigung, die die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben und noch nicht bereit sind für eine Ausbildung oder eine berufliche Tätigkeit (vgl. BI & AJB, 2022). Es wurden vier Heilpädagog*innen interviewt, weil sie ein fundiertes Wissen im Umgang mit Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung mitbringen und sich mit beruflichen Herausforderungen sowie der Übertrittsgestaltung auskennen. Die Auswahl fiel bewusst auf einen ähnlichen Werdegang und eine vergleichbares Arbeitssetting, um Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in den Textsegmenten zu erkennen und um deren Impulse für die Faltbroschüre weiter zu verwenden. Ergänzend zur Ausbildung kommt bei Till die Funktion als Berufscoach hinzu und Diego koordiniert als Stufenleiter das Schulprogramm der Schule.

Tabelle 2: Entstehungsdaten der Interviews

	Lehrperson 1 & 2 Doppelinterviews	Dauer	Besonderheiten Schultyp	Besonderheiten Klasse	Schüler*innen
Interview 1	Klaus Diego	45 Minuten	- Sonderschule 15+ (Berufswahl- und Lebensvorbereitung - Tagesstruktur	- Altersdurchmischte Klassen - insgesamt zwei Berufswahlklassen	- Geistige und psychische Beeinträchtigungen - gemischte Konstellation aus früher integrativ und separativ beschulten Jugendlichen
Interview 2	Anna Till	60 Minuten	- Sonderschule 15+ Sonderschulung (Berufswahl- und Lebensvorbereitung 15plus - Internats- und Tagesstruktur	- Altersdurchmischte Klassen - mehrere Berufswahlklassen	- Geistige und psychische Beeinträchtigungen - gemischte Konstellation aus früher integrativ und separativ beschulten Jugendlichen

5.2.2.2 Ergänzung zur Doppelinterview Form

Die Interviews wurden jeweils gleichzeitig mit zwei anwesenden Personen (vgl. Tab. 1) geführt. Sie ähnelten in ihrer Struktur zwar der einer Gruppenbefragung, würden jedoch den tatsächlichen Kriterien dieser Befragungsform nicht standhalten. Dennoch waren die Doppelinterviews nützlich, weil «...[die] Beteiligten dann die Einstellungen offenlegen, die auch im Alltag ihr Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Solche subjektiven Bedeutungsstrukturen entstehen [...] im Wesentlichen in sozialen Situationen, in Alltagsdiskussionen» (Mayring, 2023, S. 68). Flick (2009) verweist wiederum darauf, dass sich gleichzeitig Interviewte gegenseitig beeinflussen können und die Strukturierung der Dynamik für die Interviewer*in anspruchsvoll sein kann.

5.2.3 Transkription

Die Audiodateien der Interviews wurden ins Schriftdeutsch übertragen, leicht geglättet und ein zweckdienlicher einfacher Transkriptionsstil verwendet, um die Leserfreundlichkeit zu erhöhen. Mayring (2023), Kuckartz und Rädiker (2022) verweisen darauf, dass die Texte nachvollziehbarer werden, gerade weil sich die Auswertung lediglich auf den gesprochenen Inhalt fokussiert, um die Fragestellung zu beantworten. Deshalb werden Verweise auf Pausierungen, Dehnungen, Betonungen und Lautstärke bewusst weggelassen.

Alle sensiblen Daten wurden nach dem Transkribieren anonymisiert, um Rückschlüsse auf Personen oder Institutionen zu vermeiden und werden deshalb in einer separaten Beilage zum Anhang dargestellt (ebd.).

5.3 Auswertungsmethode

Die inhaltsanalytische Methode nach Kuckartz und Rädiker (2022) ermöglicht innerhalb der Vorgehensweise mehr Freiheiten als die nach Mayring (2023). Daher werden in dieser Masterarbeit zuerst eindeutige Haupt- und Subkategorien gebildet, die von der Theorie via Modell zu den Interviewleitfaden gelangten. In einem zweiten Schritt werden die Textdaten codiert und erste Memos erstellt. Die Arbeit ist zielgerichtet und zugleich offen für Neues, weil im späterem Auswertungsprozess relevante induktiv erstellte Subkategorien integriert werden. Es dürfen in den codierten Textstellen mehrere Kategorien verwendet werden, sofern diese sich nicht gegenseitig abwerten. «Beispielsweise ist bei thematischer Codierung davon auszugehen, dass in einem Textabschnitt durchaus mehrere Themen angesprochen sein können, so dass dann auch die entsprechenden Kategorien zuzuordnen sind» (ebd., S. 134).

Die sieben Phasen (Abb. 8) der Inhaltsanalyse zeigen die Prozesslogik, obwohl einige Arbeitsschritte individuell auf diese Masterarbeit angewendet wurden.

Abbildung 8: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2022)

5.3.1 Vorgehen der Datenauswertung

In der ersten Phase wurden die Schlüsselerkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage nach Kuckartz & Rädiker (2022) festgehalten, erklärend weiterbearbeitet und im Rahmen des Entstehungskontexts reflektiert. Die Auseinandersetzung mit dem Text bestätigte, dass sich die angedachten deduktiven Kategorien zur Strukturierung der Auswertung eignen. Die Bildung der Kategorien der Codierung (vgl. Kap. 5.3 Phasen zwei bis fünf) überschritten sich in der Vorgehensweise und wichen vom Ablaufmodell ab, weil sich deduktive A-priori- und induktive-Kategorien im Vorgehen mischten.

In erster Linie wurden A-priori-Kategorien verwendet, die vorab «...auf der Basis einer bereits vorhandenen inhaltlichen Systematisierung gebildet wurden. Dabei kann es sich um eine Theorie oder eine Hypothese handeln, aber auch um einen Interviewleitfaden oder ein bereits vorhandenes System zur inhaltlichen Strukturierung» (ebd., S.71). Dennoch war es wichtig, dass Vorüberlegungen oder Definitionen zum Kategoriensystem getroffen werden, um die Kategorien eindeutig voneinander ein- oder abzugrenzen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Dadurch konnten die Kategorien «direkt am Material präzisiert, modifiziert und differenziert» (ebd., S. 102) werden.

Dabei ist es ratsam, die Subkategorien möglichst zu reduzieren, um eine hohe Vergleichbarkeit für die nachfolgende Ergebnisinterpretation zu erzielen und um Codierfehler zu vermeiden (ebd.).

Bei der nachfolgenden Abbildung (Abb.9) sind die Hauptkategorien der Datenanalyse sowie deren Erscheinungsanzahl aufgelistet.

Codesystem		360
>	⊙ Zukunftsprozess	38
>	⊙ Perspektive Lehrpersonen	122
>	⊙ Selbstbestimmung Jugendliche	33
>	⊙ Selbstwirksamkeit Jugendliche	84
>	⊙ Soziale Ressourcen Jugendliche	44
>	⊙ Berufliche Selbsterfahrung Jugendliche	39

Abbildung 9: Liste der Hauptkategorien und Anzahl Textstellen

Durch das hermeneutische Prinzip des Textverstehens liessen sich induktive Kategorien offen ableiten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich waren. Diese kamen erst zur Geltung, als ein tieferes Verständnis vorhanden war und die Dateninhalte auf ein übergeordnetes Thema verwiesen. Beispielsweise wurde die Kategorie Zukunftsprozess wie beschrieben am Material

entwickelt und in das Kategoriensystem aufgenommen, da diese für die Forschungsfrage von Interesse ist (Kuckartz & Rädiker, 2022).

Die relevanten Informationen der Texte wurden mithilfe der QDA-Software MAXQDA codiert. Im Grundsatz wurden ganze Sätze oder wenn es für die Begrifflichkeit bedeutsam war, ganze Abschnitte inklusive der Frage codiert. Dabei zeigte sich, dass mehrere Textstellen mit der gleichen Subkategorie versehen werden können. Abschliessend entschied eine letzte Gesamtkontrolle darüber, welche Kategorien für die Beantwortung der Forschungsfrage zielführend sind (ebd.).

In der sechsten Phase wurden die Daten Entlang ihrer Hauptkategorien in Bezug auf ihre Häufigkeit oder inhaltliche Relevanz zum Thema vorbereitet. Die Kurzberichte beziehen sich «auf Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Auffälligkeiten ...» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 149) und die zugehörige Themenmatrix ist im Kapitel 5.3.3 aufgeführt.

Die siebte Phase macht auf die Verschriftlichung der Ergebnisse und Erkenntnisse aufmerksam, welche auf den Vorarbeiten der vorangehenden Phasen beruhen. Kuckartz und Rädiker (2022) empfehlen sich eine geeigneten spannungsorientierten Darstellung zu wählen. Gerade weil das Endprodukt dieser Masterarbeit eine Faltbroschüre zur Persönlichkeitsentwicklung ist, werden insbesondere die aussagekräftigen Inhalte in der Phase sieben beleuchtet und ergebnisorientiert dargestellt.

5.3.2 Ausdifferenzierung der Subkategorien

Die endgültigen Subkategorien werden in der Tabelle 4 erläutert, um die Vorüberlegungen der Codierung nachzuvollziehen und die Anzahl der Textstellen transparent aufzuführen.

Tabelle 3: Ausdifferenzierung der Subkategorien mit Anzahl der codierten Textstellen

Subkategorien mit codierten Textstellen	Erklärung zu den Hauptkategorien
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perspektive Lehrpersonen 0 ■ Übertritt 0 <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablösungsprozess 12 ■ organisatorische Vorbereitung 8 ■ Beziehungsarbeit 11 ■ Engagement und Rolle der LP 14 ■ Unterricht und Planung 9 <ul style="list-style-type: none"> ■ Anpassungen 16 ■ Zusammenarbeit 13 ■ Dankbares 9 ■ angestrebte Ziele 6 ■ Herausforderung 13 <ul style="list-style-type: none"> ■ noch wenig Selbstkenntnisse 3 ■ Selbstbewusstsein 4 ■ Idealvorstellung 4 	<p>Umfasst die subjektive Wahrnehmung der Lehrpersonen und die Unterrichtsplanung.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Selbstbestimmung Jugendliche 0 <ul style="list-style-type: none"> ☑ ernstgenommen werden 9 ☑ Meine Möglichkeiten 10 ☑ Einschränkungen 3 ☑ Entscheidungskompetenz üben 6 ☑ Umgang mit Wünschen und Träumen 5 	<p>Umfasst die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, welche die Jugendlichen im Unterrichtsalltag oder in der Berufswelt erfahren aufgrund ihrer Möglichkeiten und Einschränkungen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Selbstwirksamkeit Jugendliche 0 <ul style="list-style-type: none"> ☑ Lernen entlang der Berufsfelder 9 ☑ Würdigung 9 <ul style="list-style-type: none"> ☑ Perspektive Jugendliche 6 ☑ Selbsteinschätzung 2 <ul style="list-style-type: none"> ☑ unterschätzend 2 ☑ überschätzend 4 ☑ Selbstbild 0 <ul style="list-style-type: none"> ☑ Loben 1 ☑ statisch 2 ☑ dynamisch 5 ☑ Sichtbarkeit / Dokumentierungen 10 ☑ Feedback 4 ☑ Motivation 7 ☑ Umgang mit Misserfolg und Frust 5 ☑ Ziele erreichen 8 ☑ Fähigkeiten und Stärken 10 	<p>Umfasst das Selbstwirksamkeitserleben der Jugendlichen, methodische Eigenheiten sowie die Handlungsmuster der Lehrpersonen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Soziale Ressourcen Jugendliche 0 <ul style="list-style-type: none"> ☑ Bezahlte Unterstützung 5 ☑ Peergruppe 3 <ul style="list-style-type: none"> ☑ Lernen voneinander 5 ☑ gezielte Unterrichtsangebote 5 ☑ Austausch 5 ☑ Eltern 0 <ul style="list-style-type: none"> ☑ Informationen austauschen 3 ☑ wenig präsent / herausfordernd 7 ☑ optimale Begleitung 5 ☑ Umgang mit Anliegen und Erwartu... 6 	<p>Umfasst alle sozialen Ressourcen, bez. Kontakte und Interaktionen, die relevant sind für den Berufswahlprozess der Jugendlichen. Die Subkategorien der Eltern umfasst die Zusammenarbeit und deren Qualität.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Berufliche Selbsterfahrung Jugendliche 0 <ul style="list-style-type: none"> ☑ Feedback 4 ☑ Vorbereitung 4 ☑ Nachbereitung 11 ☑ Netzwerke der Lehrpersonen 3 ☑ Realitäts-Check 7 ☑ Arbeitseinsätze / Schnuppern 0 <ul style="list-style-type: none"> ☑ 1 Tag wöchentlich 7 ☑ 5 Tage und mehr 3 	<p>Umfasst die Arbeitsaktivitäten, deren Häufigkeit, die Reflexion und Bedeutung für die Jugendlichen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Zukunftsprozess 0 <ul style="list-style-type: none"> ☑ Zeitrahmen 7 ☑ Vision entwickeln 12 ☑ Dokumentation 3 ☑ Gespräche und Dialog 16 	<p>Bietet einen erweiterten Überblick über die Prozessgestaltung.</p>

5.3.3 Entstehung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Auswertung führen entlang den Hauptkategorien und werden verglichen auf Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede. Innerhalb der Hauptkategorien werden Hinweise für die Beantwortung der Fragestellung, die Legitimierung des Modells PEBW und der Produktinhalte sichtbar.

Tabelle 4: Visualisierte Ergebnismatrix

	Haltung Lehrperson	Selbstbestimmung	Selbstwirksamkeit	Soziale Ressourcen	Berufliche Selbsterfahrung	
Interview A&T Schulstufe 15+, Sonderschule mit Tagesstruktur	➤ ↓	➤ ↓	➤ ↓	➤ ↓	➤ ↓	➤
Interview K&D Schulstufe 15+, Sonderschule mit Internat	➤ ↓	➤ ↓	➤ ↓	➤ ↓	➤ ↓	➤
	↓ ↓ ↓ Beantwortung der Fragestellung Legitimierung Modell PEBW Definition Inhalte der Faltbroschüre					Präsentation der Ergebnisse

6 Ergebnisse

Die Ergebnisse beziehen sich auf die zwei geführten Doppeltinterviews mit den Lehrpersonen⁴ Anna und Till (AT) sowie auf Klaus und Diego (KD). Die Präsentation der Ergebnisse beginnt mit den Hauptkategorien zur Perspektive der Lehrpersonen, weil sie die Zielgruppe der Faltschüre sind und mit ihrer persönlichen Haltung einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen mit Beeinträchtigung beitragen können. Anschliessend folgen die Kategorien Planungsprozess, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, soziale Ressourcen und berufliche Selbsterfahrung. In der Präsentation der Ergebnisse werden die Aussagen der Interviewten erörtert und in den Kontext der erarbeiteten Theorie gesetzt. Einzelne Zitate werden vollständig eingefügt, um besonders wichtige Aspekte hervorzuheben.

6.1 Beschreibung der Proband*innen und des Schulsettings

Die Sonderschulen Wald und Wasser bieten die Sonderschulung 15plus an für Jugendliche mit kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen. Das Programm wird von Schüler*innen genutzt, welche ihre obligatorische Schulzeit bereits absolvierten und nun einen individuellen Zeitrahmen benötigen, um ihre Berufswahl zu treffen oder um sich auf das Leben als junge Erwachsene vorzubereiten. Sie weisen eine unterschiedliche schulische Vergangenheit auf, denn einige wurden bisher integrativ in der Regelschule beschult und andere wiederum besuchen seit jeher die Sonderschule. Die Klassen sind altersdurchmischert und jedes Jahr gibt es Abgänge und neu eintretende Jugendliche.

Beide Sonderschulen bieten wöchentlich verankerte Arbeitstage an in internen oder externen Betrieben und fokussieren sich auf die Handlungsfähigkeit. Beide unterscheiden sich in der Anzahl der Klassen, welche zum Schulprogramm der Stufe 15plus gehören. So ist die Sonderschule Wasser eher klein und Wald eher gross. Zur Sonderschule Wald gehören ebenfalls mehrere Internatswohngruppen und das bedeutet, dass ein Teil der Jugendlichen auf dem erweiterten Schulgelände lebt.

Alle interviewten Personen sind ausgebildete Heilpädagog*innen und arbeiten in der Funktion als Klassenlehrpersonen. Erweiternd ist Till als Berufscoach tätig und Diego koordiniert das Stufenteam der Schule Wald. In der Sonderschule Wald übernehmen der oder die Integrations-Coaches die Planung der längeren Schnuppereinsätze und des Übertrittes.

⁴ Die Interviewpartner*innen sind ausgebildete Heilpädagog*innen, bezeichnen sich aufgrund ihrer Klassenführungsfunktion dennoch als Lehrpersonen, was für diese Masterarbeit so übernommen wurde.

6.2 Berufswahlvorbereitung Perspektive der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen begründen umfänglich, wie sie den Übertritt definieren und planen, welche Massnahmen sie im Unterricht umsetzen, um ihre Zielabsichten zu erreichen, welche Zusammenarbeiten sie pflegen oder wo Herausforderungen liegen.

Sie erklären, wie sich der Übertritt für einige Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung anfühlt und welchen Stellenwert dieser auf der emotionalen Ebene einnimmt

«Es gibt auch ganz viele Jugendliche, die schon lange in der Schule Wald gewesen sind. Die eigentlich den grössten Teil ihres Lebens hier verbracht haben. Und die Stiftung so eine Art Familie geworden ist. Und verständlicherweise ist da dieser Übergang um einiges intensiver.» (KD, Pos. 76).

Und nennen zugleich auch strukturelle Vorteile des Schulprogramms. So erachten sie es beispielsweise als einen grossen Vorteil, dass die Jugendlichen mehrere Jahre Zeit erhalten, um eine Berufswahl zu treffen. Die langangelegte Zeiteinteilung gestattet den Jugendlichen einen sorgloseren Übertritt sowie den Lehrpersonen eine freiere Prozessgestaltung.

«Ich würde sagen, der grösste Pluspunkt unserer Schule ist, wir haben diesen Druck nicht. Also wenn man sich überlegt, sie sind 15 Jahre alt und kommen zu uns. Und haben bis zum 20. Lebensjahr....das ist eine lange Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, die Schüler auch angemessen oder einfach ohne Druck da hinzuführen» (AT, Pos. 33).

Sie empfehlen, den Wechsel in eine Nachfolgeinstitution möglichst schrittweise einzuleiten, damit dieser spannungsfrei verläuft. Dafür planen sie Besuche am neuen Wohn- und Arbeitsort ein oder sie veranlassen, dass die Jugendlichen vorgängig tageweise mitarbeiten. Falls zum Zeitpunkt des Wechsels keine Berufswahl getroffen werden konnte, dann bieten Nachfolgeinstitutionen eine spätere Berufswahl an (vgl. KD, Pos. 12).

«Aber ganz häufig findet dieser Abschluss auch so fliessend statt. Wir haben auch schon Jugendliche gehabt, die gerade weil das Wohnen meistens eigentlich der schwierigere Übergang ist, als das Arbeiten, schon vorgängig immer mal wieder an den neuen Ort. Bleiben dort mal ein Wochenende. Und so lösen sie sich ab. Der Ablöseprozess findet meistens schon einiges vor dem Sommer statt, so dass es für sie möglichst einfach ist» (KD, Pos. 76).

Ihre Rolle beschreiben die Lehrpersonen als Manager oder als Coach, was mit ihren Berufsaufgaben zu tun hat (vgl. KD, Pos. 41). Die Bezeichnung Manager bezieht sich auf die Koordinationsaufgaben und Coach auf die Art der Begleitung mit den Jugendlichen wie diese Auszüge zeigen «Dass sie merken, hey, da gibt es Leute, die sind dabei. Die denken mit. Die geben alles für mich. Die wollen auch nur das Beste für mich» (AT, Pos. 12) und «Ich denke, es ist wirklich eine Kombination von Zuhören und sie auch an etwas Heranführen» (vgl. AT, Pos. 50).

Insbesondere die Fähigkeit des Zuhörens nutzen die Lehrpersonen AT für ihre Beziehungsarbeit oder für Zielvereinbarungen. Sie orientieren sich zwar an den gängigen Lehrmitteln aber handhaben die Unterrichtsinhalte individuell, wofür sie Wochenpläne und Zielvereinbarungsgespräche nutzen (vgl. AT, Pos. 26). Am Anfang der Beruflichen Orientierung achten sie vor allem darauf, dass sich die Jugendlichen mit sich selbst auseinandersetzen und die Berufe oder Möglichkeiten des Wohnens kennenlernen (vgl. AT, Pos. 40).

«Wir haben es jetzt so gemacht, dass es diesen Block gibt, wo wir sie dann mal allgemein informieren. Was Till vorher erwähnt hat. Wo es darum geht, wer bin ich, was möchte ich. Was sind meine Zukunftsziele. Oder wo sehe ich mich. Wo stehe ich. Das ist wie ein Input-Referat, das wir dann noch einmal gezielt mit den Schülern in Gruppen bearbeiten. Das haben wir jetzt ein halbes Jahr gemacht» (AT, Pos. 40).

Weiter bieten sie zu spezifischen Jugendthemen Themenwochen an. Hingegen fokussieren sich die Lehrpersonen KD stärker auf die praktische Arbeit und auf handelndes Lernen im Unterricht. Mit handlungsorientiertem Lernen meinen sie Unterrichtsinhalte, die sich auf ein berufliches Feld beziehen. Wer beispielsweise in der Restauration arbeiten möchte, vertieft sich in der Kunst des Tischdeckens oder wer sich für den der Wäscherei Betrieb interessiert, lernt Faltechniken oder den Umgang mit Hohlmassen. Weiter sagen sie, dass die Jugendlichen sich so auf die Anforderungen der Berufe vorbereiten können (vgl. AT, Pos. 26) und «dass sie wirklich möglichst [eine] Reifeprüfungen machen. Eben im Arbeiten, im Handeln. [...] Wo sie auch sehen, was sind so ihre Möglichkeiten und allenfalls auch Grenzen» (KD, Pos. 20).

Alle Lehrpersonen sprechen sich für individuelle Anpassungen aus. Beispielsweise verwenden sie Piktogramme, um die Kommunikation zu erleichtern oder sie achten auf Anpassungen bei den Arbeitserfahrungen, damit die Jugendlichen möglichst eigenaktiv oder zielführend arbeiten können. Die Qualität ihrer Arbeit liegt darin, dass sie einzelne Situationen beurteilen und von diesen ausgehen (vgl. AT, Pos. 107, Pos. 38 & KD, Pos. 66-68), damit der Übertritt optimal gelingen. Im Gesprächsverlauf erläutern sie, welche ritualisierte Unterrichtsinhalte sie verwenden und in welcher Häufigkeit die Arbeitserfahrung stattfindet. Es sind wenig Hinweise zu finden, die auf eine konkrete Prozessplanung schliessen lassen.

Die Lehrpersonen sprechen über verschiedene Herausforderungen, die im Rahmen der Berufswahlvorbereitung Teil des beruflichen Alltags werden. Vorwiegend drehten sich die Aussagen um Situationen, in denen sich die Jugendlichen nicht auf den Übertrittsprozess einlassen können, sich passiv daran beteiligen und ihr Interesse noch wenig einschätzen können (vgl. AT, Pos. 23 & 24).

KD sprechen aufgrund ihrer Erfahrungen in der Sonderschule mit integriertem Internat den Übertritt und den Ablöseprozess von der Gesamtschule an, welcher für die Jugendlichen auf emotionaler und kognitiver Ebene herausfordernd ist. Gerade der Umgang mit der eigenen Identität oder der Beeinträchtigung, und die einhergehenden Einschränkungen der Berufswahl scheinen für Internatsjugendliche und deren Lehrpersonen anspruchsvoll zu bewältigen (vgl. KD, Pos. 20).

Hingegen erachten alle Lehrpersonen die Zusammenarbeiten und Kooperationen zufriedenstellend und als Ergänzung zu ihrer Arbeit. Wenn Herausforderungen auftreten oder der Berufswahlprozess stagniert, wenden sie sich an Therapeut*innen, an die Eltern oder an die Bezugspersonen der Wohngruppen. Für die berufliche Koordination beziehungsweise für die Organisation der Arbeitseinsätze sind eigens die Jobcoaches zuständig (vgl. AT, Pos. 38, Pos. 48 & KD, Pos. 31, Pos. 36). Das untenstehende Zitat zeigt, wie stark die Zusammenarbeiten geschätzt werden.

«Also was extrem hilft, dass man in der Schule Wald eigentlich nie alleine Entscheidungen treffen muss. Man hat immer noch links und rechts Leute, die einem unterstützen und wo man Meinungen abholen kann. Das empfinde ich persönlich als extrem wertvoll. Ich habe jetzt nicht das Gefühl in den letzten Jahren, dass ich irgendeine Entscheidung alleine aus dem Bauch getroffen haben. Sondern dass ich das immer interdisziplinär eigentlich habe klären können» (KD, Pos. 35).

6.3 Selbstbestimmung

Die Lehrpersonen AT zeigen ein hohes Engagement gegenüber den Jugendlichen, versuchen bedürfnisorientiert zu arbeiten und einen Kontakt auf Augenhöhe herzustellen, indem sie die Schüler*innen siezen (vgl. AT, Pos. 50 & 95). Sie gehen, wenn möglich auf ihre Anliegen ein, hören ihnen zu und nehmen Berufswünsche ernst. Obschon diese nicht den realen Möglichkeiten entsprechen, suchen sie fortwährend nach Lösungen wie dieses Beispiel zeigt:

«Er kann dort dreimal schnuppern gehen und selber erfahren, es ist nicht so das Richtige für ihn. Und dann sagt er trotzdem, er möchte im Media-Markt arbeiten gehen. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es braucht recht lange, bis dann so etwas ins Rollen kommt. Und das ist manchmal ein recht langes Aushalten. Oder eben dranbleiben und noch einmal machen. Und noch einmal probieren. Und anders angehen» (AT, Pos. 22).

Gleichzeitig bereitet ihnen der Umgang mit den Wünschen Mühe: «Die Herausforderungen sind oft, ja eben das Stichwort sich einlassen, dann kommen mir spontan zwei/drei Beispiele in den Sinn von Schülern, die wie eine fixe Vorstellung haben. Es ist halt so der Klassiker, dass der Schüler XY ... sagt, ich will [im] Media Markt arbeiten ... » (AT, Pos. 22).

Hingegen verweisen KD direkt auf den Aspekt der eingeschränkten Berufswahl. Wenn die Jugendlichen zu einer Institution für Erwachsene mit kognitiven Beeinträchtigung wechseln, dann sind tatsächlich viel weniger erlernbare Berufsfelder vorhanden (vgl. KD, Pos 5 und Kap.

2.3.1). Deshalb orientieren sie sich stärker an den strukturellen Vorgaben der Berufswahl (vgl. KD, Pos. 66).

Die Jugendlichen wiederum entdecken ihre Möglichkeiten, ob in Institutionen oder nicht, primär durch die aktive Arbeitserfahrung, indem sie den Beruf ganzheitlich erfahren (vgl. AT, Pos. 29). Von der Erprobungsmöglichkeit schliessen sie auf ihre zukünftige Berufswahl oder sie lehnen Berufsfelder bewusst ab aufgrund ihrer Erfahrungen (vgl. KD, Pos. 17). Um die Arbeitserfahrung im anschliessenden Unterricht zu reflektieren, verwenden die Lehrpersonen Auswertungsbögen, die einerseits auf der Rückmeldungen der Arbeitsbetriebe und andererseits auf der Selbsteinschätzung der Jugendlichen beruht (vgl. KD, Pos. 60).

6.4 Zukunftsprozess

Im Bereich des Zukunftsprozesses sind sich die Lehrpersonen einig, dass Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung mehr Zeit für ihre Berufswahl benötigen, was mitunter auf die emotionale Entwicklung, die Phase der Adoleszenz oder das Selbstbewusstsein zurückzuführen ist (vgl. AT, Pos. 33 & KD, Pos. 45). Visionen von ihrem zukünftigen Leben entwickeln sie an den Standortgesprächen mit den Eltern oder durch andere Jugendliche, die kurz vor dem Übertritt stehen. Sie fragen sich: «Wenn diese Schülerin geht, wann gehe ich dann? Oder wo komme ich hin? Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Erfahrung, die sie machen können» (KD, Pos. 81). Von den Lehrpersonen werden wiederkehrende Gesprächsgefässe genutzt, um die Entwicklung in ihrem Berufswahlprozess zu reflektieren (vgl. KD, Pos. 29 & 31). Eine Lehrperson setzt für die Zukunftsplanung bewusst Coaching-Gespräche ein.

«Immer Freitagmorgen bei diesem Tisch. Dann kommen sie mit ihren Ordnern, wo sie stehen. Und erzählen mir, was sie gemacht haben. Und das ist unterschiedlich. Einige sind nur zwei drei Minuten am Tisch, weil sie genau wissen, was sie machen möchten. Und auch gar nicht gross mit mir reden wollen. Sondern einfach arbeiten. Und dann verlassen sie den Tisch. Und es gibt solche, die mir dann auch erzählen, was sie beim Schnuppern gemacht haben. Ja, so ein bisschen ein längeres Gespräch. Und dann höre ich ihnen zu. Und frage, was sie brauchen. Oder ob sie von mir Hilfestellungen benötigen. Aber meistens geht es darum, dass sie es erzählen wollen. Oder woran sie gerne arbeiten möchten. Was sie jetzt für sich, wo sie ihre Förderung ansetzen» (AT, Pos.107).

Im Zeitraum der Berufswahlvorbereitung dokumentieren die Jugendlichen ihre Arbeitserfahrungen und sammeln die zugehörigen Auswertungsbögen, um zu einem immer differenzierteren Bild von ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit zu gelangen (vgl. Pos. AT, Pos. 113 & KD, Pos. 60).

6.5 Berufliche Selbsterfahrung

Zur beruflichen Selbsterfahrung gehören wöchentliche und längere Arbeitseinsätze. Die wöchentlichen Arbeitstage sind zielführend, um in einem kürzeren Rahmen Interessen abzugleichen und um die Eignung zu klären. Mehrwöchige Arbeitseinsätze beziehen sich bereits auf

einen bestimmten Berufs und es geht im Wesentlichen darum eine endgültige Passung zwischen Jugendlichen und Betriebe zu prüfen. Die mehrwöchigen Praktika werden eher von Jugendlichen durchgeführt, die kurz vor dem Austritt aus der Schule stehen (vgl. AT, 28, 44 & KD, 23, 66).

Durch die wöchentlichen Schnuppermöglichkeiten erhalten die Jugendlichen regelmässig eine Rückmeldung. Die Feedbacks regen den Zukunftsprozess an, indem sie sich selbst besser einschätzen lernen, Herausforderungen meistern und ihre Kompetenzen kennen lernen können. Gerade diese Form der Abgleichung ist ein bedeutsamer Realitätscheck, denn «Meistens oder viele kommen ins Schulprogramm mit Vorstellungen, die halt noch sehr kindlich sind. Die einen wollen Pilot werden. Die anderen Lokführer. Und dort geht es sicher in einer ersten Phase darum, so eine Art Realitätsprüfung zu machen» (KD, Pos. 9). Im Kontext der eingeschränkten Kommunikation verweisen KD auf einen weiteren wichtigen Punkt der Realitätsfindung mittels Berufserfahrung:

«bei vielen Jugendlichen [ist es] nicht möglich, kognitiv einfach durch diese Gespräche, sondern viel über das Handeln und das Erfahren. Es ist manchmal auch so, dass man einen Jugendlichen mal etwas schnuppern lässt oder etwas ausprobieren lassen. Dass er die Selbsterfahrung macht, dass vielleicht gewisse Aufgaben für ihn zu schwierig sind» (KD, Pos. 17).

Die Vorbereitung der Berufserfahrung erfolgt bei AT innerhalb des Unterrichts. Die Jugendlichen scheinen sich selbst berufsrelevante Ziele zu setzen und die passenden Lerngelegenheiten werden anschliessend in ihren persönlichen Wochenplan integriert (vgl. AT, Pos. 40). Die Nachbereitung basiert auf den «Auswertungsblättern, die beschreiben, was für eine Arbeit sie ausführen. Wie hat es ihnen gefallen bis in die Details. Mehr oder weniger ausführlicher. Und auf der Rückseite dann die Fotos.» (AT, Pos. 119). Diese werden bei KD ebenso für externe Arbeitseinsätze, also an Orten, die ausserhalb der Institution liegen und

«Wo dann anhand verschiedenen Items dann genauer hingeschaut wird. Wo sind Fähigkeiten. Wo könnte man noch daran arbeiten. Dass gibt dann eine Auswertung mit unserem Integrations-Coach. Die Rückmeldung kriegen wir als Klassenlehrperson dann aber auch, respektive einen Zugriff darauf. Und das können wir dann auch für die weitere Arbeit verwenden» (KD, Pos. 62).

als Grundlage für Gespräche bei der Sozialversicherung oder als Entwicklungsportfolio bei Elterngesprächen verwendet (vgl. AT, Pos. 119).

Besonders interessant erscheint die Idee von den Lehrpersonen AT. Sie versuchen neben den bereits vorhandenen Kontakten der Schule ein Netzwerk von Arbeitgebern im ersten Arbeitsmarkt zu bilden, um den Jugendlichen diversere Optionen zu bieten (Pos. 90 & 91).

6.6 Soziale Ressourcen/Einbezug der Eltern

Den Jugendlichen stehen einerseits die Eltern, die Gleichaltrigen sowie bezahlte Unterstützer*innen im Berufswahlprozess zur Seite. Den Lehrpersonen AT scheint ein aktiver Einbezug der Eltern wichtig zu sein. Sie verweisen mehrmals darauf, dass sie ihre Anliegen und Erwartungen ernst nehmen. Eltern sind in der Phase der Berufswahl ihrer Kinder ebenfalls in den Ablöseprozess und in die Identitätsfindung ihres Kindes involviert. Um nachzuvollziehen, wo ihr Kind steht, verwenden die Lehrpersonen KD die Dokumentationen des Unterrichts, denn «Durch den Zukunftsordner gibt es ja dann auch Einblick in diese Protokolle oder diese Arbeitseinsätze. Die dann die Eltern auch im besten Fall von den Jugendlichen erklärt bekommen, was und wie sie es gemacht haben» (Pos. 74). Einen weiteren Vorteil haben die Dokumentierungen bei überhöhten Vorstellungen elternseits, sie zeigen ziemlich genau auf, welche Fähigkeiten ihr Kind mitbringt (vgl. Pos. 72). AT verweisen darauf, wie komplex die Bildungslandschaft ist und zeigen Verständnis für Fragen der Eltern: «Dann kann man versuchen, da mit den Eltern aufzuklären und mit ihnen zusammen den Weg gehen» (Pos. 69).

In Schulen findet zwischen den Gleichaltrigen ein informeller und formeller angeleiteter Austausch statt. Das initiierte kooperative Lernen hat zwei Effekte, denn einerseits können sich die Jugendlichen an Vorbildern orientieren und andererseits bereichern sie den Austausch mit ihrem Erfahrungswissen.

«Jedes Jahr hat man Jugendliche in der Klasse, die vor einem Austritt stehen. Und man hat Jugendliche, die frisch eingetreten sind. Und so entsteht eigentlich ein permanentes Lernen voneinander. Und sie sehen und erleben eigentlich jedes Jahr Abschied. Und das heisst. Wenn sie nach drei Jahren gehen, haben sie zwei Jahre vorher Zeit gehabt, um die Erfahrungen zu sammeln, nicht für sich selber aber bei anderen. Wie das dann ist, wenn man dann geht. Und ich glaube, das hilft auch sehr stark» (Pos. 82).

Die Stärke des informellen Austausches ist jedoch abhängig von ihren Kommunikationsfähigkeiten und von ihrem sozialen Interesse. Wenn sich die Jugendlichen gut austauschen und verstehen, «dann streut das eigentlich auch unter die Peergruppe. Und das hilft natürlich bei der Entwicklung auch. Weil sie vergleichen sich permanent. Und gerade eine grosse Gruppe von Jugendlichen kann sich im Moment auch sehr gut vergleichen» (KD, Pos. 21).

Hingegen erwähnen AT hauptsächlich den durch sie angeleiteten Austausch zu berufsrelevanten Themen, welchen sie durch Vorträge gestalten und indem sie die Abwesenheit von einzelnen Schüler*innen begründen (Pos. 35 & 45).

Die Unterschiede in den Aussagen von den Interviewten KD und AT widerspiegeln die Grösse der Schulen. Während AT in einer kleinen Schule mit wenig Peerverhalten arbeiten, sind die Lehrpersonen KD in einer grossen Schule tätig.

6.7 Selbstwirksamkeit

Eine enge Orientierung entlang von handelnden praktischen Lernfeldern ist die Hauptcharakteristik der Berufsvorbereitung. In zweckmässigen Tätigkeiten können die Jugendlichen ihre Fähigkeiten vertiefen und über das aktive Selbst erproben (KD Pos. 20 & 56). So erleben sich die Jugendlichen als selbstwirksam und es gelingt ihnen, realistische Ziele zu erreichen.

Dagegen wird der klassische Schulstoff im Rahmen von den erlernten Kulturtechniken gepflegt oder es werden berufsrelevante Input-Referate gehalten (vgl. AT, Pos 86 & KD, Pos. 56). In der Motivation vermerken KD einen Unterschied zwischen integrativ und sonderbeschulten Jugendlichen. Den Sinn oder den Grund für die Arbeit erschliesst sich den mehrjährig sonderbeschulten im Vergleich zu den integrativ Jugendlichen weniger eindeutig (vgl. KD Pos. 15 & 51). Hierbei muss das Spektrum von Beeinträchtigungen miteinbezogen werden, denn die Art der erfahrenen pädagogischen Unterstützung, Fürsorge oder Begleitung beeinflusst die eigene Handlungsfähigkeit, was wiederum die eigene Motivation stärkt oder hemmt.

Die Jugendlichen gelangen meist aufgrund einer unterschiedlichen Lebensgeschichte in den Sonderschulbereich und erleben Positives wie Negatives. Den Umgang mit den diversen Selbstbildern empfinden die Lehrpersonen unterschiedlich, denn die Berufswahlvorbereitung, die Arbeitserfahrung und der Umgang mit neuen Herausforderungen beeinflussen das Selbstbewusstsein der Jugendlichen. Die Herausforderungen können mit der Unterstützung und dem Engagement der Lehrpersonen bewältigt werden, damit sich die Jugendlichen zukünftig selbstsicherer wahrnehmen. Mit dem Ansatz: «Du kannst das, wir können es anders machen oder wir probieren es» (vgl. AT, Pos. 48, 77 & KD, Pos. 66, 80) finden Lehrpersonen immer wieder verschiedene Möglichkeiten, um am Selbstvertrauen zu arbeiten.

Der sichtbare und wahrnehmbare Entwicklungsprozess gibt den Jugendlichen wiederum einen Anhaltspunkt und eine Bestätigung für erreichte Ziele und Erfolge (vgl. AT Pos. 30 & KD Pos. 60).

Die Würdigung der Berufsübertritte findet in beiden Schulen als grosse Feierlichkeit statt, vermutlich um den Selbstwert der Jugendlichen zu steigern und dass sie auf ihre erbrachte Leistung stolz sein können. Die Jugendlichen erhalten Diplome, werden individuell verabschiedet und die meisten geniessen das Abschlussfest (vgl. KD, Pos. 124 & KD, Pos. 76). Abschliessend beziehen sich die Interviewten auf die Bedeutung der Bedürfnisorientierung bei den Abschlussritualen, die keineswegs für alle gleich erfolgen muss. Die einen Jugendlichen mögen grosse Verabschiedungen, die anderen lieber im gewohnten kleineren Umfang, einige sind voller Emotionen, dass nun der gewohnte Lebensabschnitt endet und wieder andere verlassen die Berufswahlvorbereitung vor den Sommerferien. In den Aussagen der Lehrpersonen widerspiegelt sich, ein Merkmal der Heilpädagogik, beispielsweise indem sie auch auf den letzten Metern vor dem Abschluss die Bedürfnisse ihrer Schüler*innen richtig einordnen und darauf eingehen (vgl. KD, Pos. 80).

7 Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel wird die Modellentwicklung «Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess» mit den Ergebnissen der Interviews aus der qualitativen Analyse vergleichend interpretiert sowie deren Bedeutung für die Forschungsfrage bewertet.

Die Ergebnisse der Interviews stellen dar, wie Anna, Till, Klaus und Diego die Berufswahlvorbereitung gestalten und an welchen Handlungsfeldern sie sich bewusst orientieren. Die Datenauswertung identifizierte ebenfalls einen eher unbewussten Anteil in ihrer Arbeit, welche zu weiteren wichtigen Erkenntnissen für die Modellentwicklung und Beantwortung der Forschungsfrage führen.

7.1 Diskussion der Ergebnisse

Alle interviewten Personen verbindet ein ähnlicher Unterrichtsstil. Die Merkmale ihrer Arbeit sind die hohe Individualisierung des Unterrichts, die Handlungsorientierung und Planungsfreiheit, welche sie durch den curricularen Ansatz des offenen Lehrplanes geprägt ist (Schäfer, 2019). Sie alle wählen berufsrelevante Lerninhalte aus, die sich auf das Übertrittsziel, eine Berufswahl zu treffen, ausrichtet. Dennoch birgt der langfristig ausgelegte Unterricht auch Schwierigkeiten für die zeitliche Wahrnehmung der Jugendlichen mit Beeinträchtigung und hemmt deren Motivation, denn am Anfang der Berufswahlvorbereitung ist ihnen meist unklar, wieso sie sich mit den neuen Anforderungen auseinandersetzen sollen. Die Lehrpersonen begegnen diesem Umstand mit Gesprächsmöglichkeiten und Lösungen. Schäfer (2019) wie auch Doose (2020) verweisen hierbei auf eine transparente Prozessplanung, welche Gespräche über die Gegenwart und Zukunft wiederkehrend integriert.

In den ritualisierten Gesprächsfenstern sprechen die Lehrpersonen mit den Jugendlichen vorwiegend über Ziele, Unterrichtsinhalte oder Berufsaktivitäten. Zu einer erweiterten Lebensorientierung gelangen die Jugendlichen, indem die Lehrpersonen teilweise die Thematik des Wohnens oder Freizeitgestaltung ansprechen. Für Doose (2020) ist gerade der umfassende Blick auf das eigene Leben wichtig, denn bei seiner personenzentrierten Zukunftsplanung dürfen jegliche Themen bearbeitet werden, die verändert werden möchten.

Es ist jedoch verständlich, dass sich die Lehrpersonen aufgrund ihrer zahlreichen Aufgaben vermehrt auf den Unterricht beziehungsweise die Berufswahl fokussieren.

Das widerspiegelt ebenso die Aussagen der Lehrpersonen KD, welche sich als Manager*innen bezeichnen und meist innerhalb der strukturellen Möglichkeiten nach geeigneten Berufsfeldern suchen (vgl. Pos. 41 & 66). Um jedoch eine stärkere inklusive Berufswahl zu ermöglichen, müssten die Lehrpersonen über die beruflich definierten Organisationsstrukturen hinausgehen

(Früchtel & Budde, 2010). Es ist deshalb ein interessanter Versuch, welchen die Lehrpersonen AT wagen, indem sie ein erweitertes berufliches Netzwerk für die Jugendlichen bilden.

Trotz dem Spannungsfeld zwischen Eigenleistung und Inklusionsbestrebungen setzen die Lehrpersonen stark auf individuelle Anpassungen, um den Bedürfnissen von Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung gerecht zu werden. Allesamt sind dafür fachlich qualifiziert, kennen geeignete Methoden und arbeiten interdisziplinär. Klauss (2019) und Osbahr (2003) sehen genau in diesen Anpassungsleistungen einen Mehrwert, damit sich die Jugendlichen Inhalte über ihre Lebenswelt aneignen und sich nach ihren Möglichkeiten selbstbestimmt und eigenaktiv verhalten können. In Gesprächen nehmen die Lehrpersonen die Bedürfnisse auf und versuchen mittels Dialog den Berufswahlprozess beziehungsweise die Persönlichkeitsentwicklung anzuregen (Boban & Hinz, 2017). Sie zeigen sich dabei empathisch, positiv und authentisch, was die drei wichtigsten Grundhaltungen für den Beratungsprozess sind (Rogers, 2020), denn die Lehrpersonen beschreiben ihre Rolle ebenso als Coaches, weil sie Jugendliche nicht nur belehren, sondern begleiten.

Mit dieser Art der Beziehungsgestaltung leisten sie einen wichtigen Beitrag, damit die Jugendlichen ein dynamisches Selbstbild entwickeln können, indem sie ihnen Alternativen bieten und Wege aufzeigen, um Ziele zu erreichen (Dweck, 2021). Auch Scheitern und misslungene Berufserfahrungen gehören zum Leben dazu und können unter diesen achtsamen Bedingungen zu einer realistischen Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung führen, ohne dass die Jugendlichen dabei Schaden nehmen. Damit die Jugendlichen ihre Leistungen anerkennen und ein dynamisches Selbstbild entwickeln, verwenden sie Dokumentationen in Form von Portfolio-Ordern, die Erkenntnisse über die eigene Entwicklung und Interessen aufzeigen. Ehler (2019) spricht sich ebenso für diese Art des sichtbaren Entwicklungsweges aus, da sie als Ausgangspunkt für nächste Lernschritte genutzt werden kann. Weiter fördert der Portfolio-Ordner die Motivation, weil er die selbstwirksame Arbeit dokumentiert.

Trotz den wohlinitiierten Methoden und Unterrichtsmassnahmen gibt es dennoch Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen, die im Zeitraum ihrer Berufswahlvorbereitung noch wenig bereit sind für die Reflexion der eigenen Persönlichkeit. Eine Erklärung hierfür könnte bei der Diskrepanz zwischen der emotionalen Entwicklung und dem Alter von Jugendlichen mit Beeinträchtigung (vgl. Kap. 1.3.2) liegen, wie sie Sappok und Schäfer (2019) erörtern. Diese ist für viele Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung Realität und führt zu inneren Spannungen, denn die Anforderungen der Berufswahlvorbereitung wiederum folgen den Altersrichtlinien der IV. So muss an dieser Stelle berechtigterweise gefragt werden, inwieweit sich die Jugendlichen dem Tempo und den Anforderungen der Berufswahl unterordnen müssen. Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass alle Jugendlichen auf ihre Art nach Wirksamkeitserfahrungen und Autonomie suchen (Deci & Ryan, 1993). Dweck (2021) geht gar einen Schritt weiter und verweist darauf, dass die richtige pädagogische Begleitung zwischen

heraufordernden Lernmöglichkeiten und Fürsorge liegt. Es benötigt deshalb Lehrpersonen, die eine hohe diagnostische Kompetenz mitbringen, damit sie den Entwicklungsstand richtig einschätzen, um dennoch stärkeorientiert arbeiten zu können.

Die Lehrpersonen sehen einen Ansatz in handlungsorientierten Lernfeldern und im Sammeln von Arbeitserfahrung. Die Planung der Arbeitserfahrung muss zum richtigen Zeitpunkt initiiert werden, beziehungsweise muss die richtige Einstellung vorhanden sein, da ansonsten die Jugendlichen keinen Sinn oder Zweck darin erkennen können (vgl. AT, Pos. 23). Wygotskijs (2002) Lernen entlang der nächsten Entwicklungszone erhält hier ebenfalls seine Gültigkeit, damit die Erfahrung positiv verlaufen kann.

Ein anderes Ziel verfolgt die Realitätsprüfung mittels Arbeitserfahrung, wenn sie als Korrektur für unrealistische Berufswünsche eingesetzt wird. Die Laufrichtung dieser Anwendung kann positiv wie negativ sein. Sie kann einerseits zu mehr Selbstablehnung führen oder andererseits den Prozess anregen, um sich auf geeignete Berufsfelder einzulassen. Mit der Anerkennung von eigenen Möglichkeiten und Grenzen gelingt es den Jugendlichen eher diejenige Arbeitstätigkeit zu wählen, die sie fordert und gleichzeitig erfüllt.

Die Eignung zwischen Person und Beruf gibt Gewissheit und Sicherheit. Doose (2020) spricht hierbei von der Sozialraumorientierung. Wenn der eigene Lebensweg und -raum definiert ist, führt dies zu Geborgenheit innerhalb eines Sozialraumes. In diesem tragen die Eltern, die Gleichaltrigen sowie weitere bezahlte Unterstützer*innen eine hohe Bedeutung und Verantwortung entlang des Berufswahlprozesses. Gerade die Zusammenarbeit mit und die Aufklärung der Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Lehrpersonen. Die Eltern können wichtige Beiträge zur Förderung leisten, aktiv in den Prozess eingebunden werden (vgl. AT, Pos. 45) und vor allem bilden sie die emotionale Stütze für den komplexen Ablöseprozess, welcher durch den Übertritt ausgelöst wird (Butz, 2008). Die Lehrpersonen befürworten eine Individualisierung deutlich und sprechen über den Übertritt und den Austausch mit Nachfolgeinstitutionen. Schellenberg und Hofmann (2016) zeigen in ihrem Kooperationsmodell, dass das Umfeld der Jugendlichen stärker einbezogen werden sollte, um den Berufswahlprozess qualitativ abzusichern.

Die Häufung der Aussagen zur Selbstwirksamkeit ist damit zu erklären, dass diese mit der Kür des Lernens zu tun hat und Lehrpersonen darin ausgebildet werden. Insofern ist es wenig erstaunlich und sogar gut, dass sie hierfür bewusste methodische Strategien anwenden. Anna verwendet Lerncoachingmethoden, Diego und Klaus richten ihren Unterricht entlang von praktischen Handlungsfeldern und insgesamt arbeiten alle zielorientiert. Insgesamt legen sie Wert darauf, dass die Jugendlichen ihre Kompetenzen zeigen können, indem sie Anpassungsleistungen erbringen oder Hilfsmittel verwenden.

Mit der Anzahl der codierten Textstellen zur Selbstbestimmung und zum Zukunftsprozess stellte sich heraus, dass diese weniger genannt wurden, verglichen mit den anderen Kategorien. Beispielsweise begegnen sie den Berufswünschen eher mit Skepsis oder sie ordnen diese als unerreichbar ein aufgrund fehlender Qualifizierung. Darauf lässt sich schliessen, dass die Lehrpersonen AT und KD ein hohes Bewusstsein für die aktuellen Ausbildungsmöglichkeiten besitzen, jedoch werden die Standards der Bildungslandschaft Schweiz im Umgang mit Teilhabebedürfnissen von Jugendlichen mit Beeinträchtigung auch nicht angezweifelt. Ein weiterer Grund könnte in der Doppelrolle der interviewten Lehrpersonen zu finden sein. Sie sind zwar alle Heilpädagog*innen, identifizieren sich aber aufgrund ihrer Funktionen als Lehrpersonen. Klassischerweise orientieren sich Lehrpersonen eher am Lehrplan, bez. an den Unterrichtsinhalten als an einzelnen Selbstbestimmungsbedürfnissen ihrer Schüler*innen, da sich diese weniger mit ihrer Berufsaufgaben vereinbaren lassen.

Die Ergebnisse sowie deren Interpretation zeigen, dass die gewählten vier Handlungsfelder Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, soziale Ressourcen und berufliche Selbsterfahrung der Unterrichtsrealität standhalten. Gerade weil die Lehrpersonen diese mehrheitlich bewusst oder unbewusst anwenden, kann die Fragestellung zum Übertritt durch die vier Handlungsfeldern beantwortet werden. Das PEBW-Modell kann für die Persönlichkeitsentwicklung in der Berufswahlvorbereitung beigezogen werden und tatsächlich einen selbstbewussten Berufsübertritt realisieren.

Die weniger ausgeprägte Prozessorientierung im Unterricht könnte ebenso auf die Vorgaben der Kooperationen hindeuten, wie sie Schellenberg und Hofmann (2016) aufzeigen. Die Lehrpersonen scheinen sich eher auf die Kooperationen zu fokussieren als auf den intrinsisch gesteuerten Prozess. Gerade die Orientierung an den einzelnen Jugendlichen hat zwar ihre Stärken, aber für Lehrpersonen bedeutet dieser Umstand eine stetige Suche nach Erfahrungswissen und erschwert eine Prozessplanung entlang der Persönlichkeitsentwicklung. Dadurch besteht die Gefahr, dass rahmengebende internalisierte Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung vergessen gehen könnte. Deshalb schafft das neue Modell PEBW hierfür eine wichtige Brücke, nicht nur um zwischen den relevanten vier Handlungsfelder zu navigieren, sondern um den Entwicklungsprozess jederzeit ganzheitlich betrachten und sich orientieren zu können. Die Wahl der Aufgabenfelder geben immer wieder Entwicklungsbereiche an und können zielgerichtet in den Unterrichtsalltag einfließen, um den Spannungsbogen der Persönlichkeitsentwicklung gerecht zu werden.

Lehrpersonen beeinflussen mit ihrem Handeln ebenso die Lernerfolge der Jugendlichen und müssen sich als Teil der Unterrichtskonzeption ansehen (Eschelmüller, 2020). Deshalb wird das Endprodukt, die Broschüre um einen fünfte Ebene ergänzt, die explizit auf die Haltung

aufmerksam macht. Somit stellt sie sicher, dass die Lehrpersonen ihre hohe Verantwortung im Bereich der Gleichstellung wahrnehmen und dem Prozess die ihm zustehende Bedeutung beimessen.

7.2 Inhalte der Faltbroschüre

Die nachfolgende Tabelle listet nun die definitiven Titel der Broschüren Inhalte auf, welche sich als Konsequenzen auf die Ergebnisse ereignen. Verändert treten die Begriffe Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Soziale Ressourcen und berufliche Selbsterfahrung in der Broschüre auch als; selbst entscheiden, an sich arbeiten und wachsen, Umfeld einbeziehen und Praxis sammeln auf.

Tabelle 5: Inhalte der Faltbroschüre zum Modell PEBW

Inhalte der Faltbroschüre
Anrede Zielgruppe und Teaser
Modell und Ziele
Erklärung und Absicht
Haltung der Lehrperson: Du bist wichtig
Autorin: Zu mir
Selbstbestimmung: selbst entscheiden
Selbstwirksamkeit: an sich arbeiten und wachsen
Soziale Ressourcen: Umfeld einbeziehen
Berufliche Selbsterfahrung: Praxis sammeln

8 Fazit

Die Masterarbeit untersuchte, wie die Jugendlichen ein höheres Selbstbewusstsein erlangen, um den Berufsübertritt zu meistern. Im Lehrplan 21 wird diese Kompetenz als Nutzung des Persönlichkeitsprofils beschrieben und ist Teil der beruflichen Orientierung. Innerhalb dieser sind aufeinander aufbauende Kompetenzen definiert, die den Anschein nach einem linearen Entwicklungsaufbau machen. Dies entspricht jedoch nicht der Entwicklungsrealität von Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Aus diesem Grund versuchte die vorliegende Masterarbeit mit ihrem entwickelten PEBW-Modell eine Brücke zwischen Entwicklungsrealität und Berufsalltag herzustellen, indem eine geeigneteres Darstellung des Prozesses möglich ist.

Die Zusammenführung der persönlichen Zukunftsplanung nach Doose (2020) und Teilbereiche des Kooperationsmodell nach Schellenberg und Hofmann (2016) (vgl. Kap. 2 & 3.1) führen nun zu einem neuen anwendbaren Modell spezifisch für die Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess. Es navigiert Lehrpersonen zielsicher durch den Planungsprozess und reduziert die Komplexität des Berufsalltags, weil es alle Entwicklungsmassnahmen in vier einfache Handlungsfelder unterteilt, die für die Planung und Ausführung des Berufswahlunterrichts relevant sind.

Die vier Handlungsfelder des PEBW-Modells werden abschliessend um eine weitere Ebene ergänzt. Denn Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, soziale Ressourcen und die berufliche Selbsterfahrung kommen nicht ohne die darunterliegende Haltung von Lehrpersonen aus. Ihre Einstellung und Denkweise beeinflusst die Lern- und Entwicklungserfolge der Schüler*innen.

Die Modellinhalte wurden durch eine systematische und qualitative Inhaltsanalyse überprüft, und mit Erkenntnissen aus den leitfadengestützten Interviews Daten erweitert. Die befragten Lehrpersonen erzählten dabei umfassend von ihrem Wissen und wie sie den Berufswahlprozess als Expert*innen für das Unterrichten begleiten. Die Interviewten lieferten wichtige Hinweise zu den Inhalten, welche eindeutig der Theorie zugeordnet werden können. Das PEBW-Modell liefert keine abzuarbeitende Checkliste und skizziert keinen linearen Aufbau, weil die Entwicklung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung nicht linear verläuft. Es konzentriert sich vielmehr auf die Dynamik der Persönlichkeitsentwicklung und zeigt die Bedeutsamkeit des internalen Prozesses auf. Dieser soll personenzentriert, bedürfnisorientiert und stärkeorientiert erfolgen, damit sich die Jugendlichen für den Übertritt vorbereitet fühlen.

In einem weiteren Verlauf der Studie können weitere Lehrpersonen zur Berufswahlvorbereitung befragt werden oder der Nutzen des PEBW-Modells kann quantitativ mittels Befragung von Schüler*innen erfasst werden und allenfalls die Persönlichkeitsentwicklung in weiteren Schulstufen untersuchen. Denn das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist heilpädagogisch

relevant, weil Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung höher als andere bevormundet und eingeschränkt werden. Der Fokus auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit soll die jungen Menschen dabei unterstützen ihren Lebensweg zu finden und ernst genommen zu werden, indem sie ein umfassendes Bild über sich selbst gewinnen und Lehrpersonen an ihrer Seite wissen, die gegebenenfalls ihre Interessen vertreten.

Das Spektrum von Beeinträchtigungen ist in dieser Arbeit integriert und verweist explizit auf Anpassungsleistungen, welche von Lehrpersonen umgesetzt werden müssen, um die Teilhabe für alle zu gewährleisten.

So regt das Endprodukt dazu an, sich selbst und die eigenen Methoden zu reflektieren, um ein Resümee für den eigenen Unterricht zu ziehen. Das Endprodukt ist eine komprimierte Faltbroschüre zum Modellprojekt und liefert wichtige Informationen zu den Handlungsfeldern und zur Rolle der Lehrpersonen. Sie verwendet bewusst eine ansprechende direkte Sprache, die die Neugierde für die Inhalte und den Berufswahlprozess weckt.

Die Inhalte der Faltbroschüre werden in einer einfachen und informellen Sprache geschrieben, um die Adressaten persönlich anzusprechen. Im Wesentlichen wird das Modell und deren Handhabung erklärt, Empfehlungen zur Haltung sowie hilfreiche Informationen und Umsetzungsbeispiele abgegeben.

Die Persönlichkeitsentwicklung weicht grundsätzlich vom regulären Schulstoff ab und ist als permanente Aufgabe im Bildungslehrplan angesiedelt. Sie kann in allen Belangen als Ausgangspunkt für Lebensthemen gelten, von der Kindergartenstufe bis ins erwachsenen Alter. Mit der neu gewonnenen Perspektive des Modells wird die Persönlichkeitsentwicklung nach PEBW-Modell zum stetigen Begleiter der Lehrpersonen. So ist sie der Ausgangspunkt für überraschende Entwicklungen und für mutige Veränderungsprozesse.

9 Literaturverzeichnis

- Adler, J. & Wicki, M. T. (2015). *Die Zukunft ist jetzt! Personenzentrierte Zukunftsplanung. Leitfaden*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bandura, A. (1993). *Self-efficacy. The exercise of control*. New York: Freeman.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich & Amt für Jugend und Berufswahl (2022). *Unterwegs ins Arbeitsleben. Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf*. o. V.
- Boban, I., & Hinz, A. (2017). Das Inklusionsverständnis und seine Bedeutung für die Entwicklung von Bildungsprozessen. In I. Boban & A. Hinz (Hrsg.), *Inklusive Bildungsprozesse gestalten: Nachdenken über Horizonte, Spannungsfelder und Schritte* (1. Auflage) (S. 32-51) Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Boban, I., & Hinz, A. (2017). Diagnostik im Kontext inklusiver Bildungsprozesse. In I. Boban & A. Hinz (Hrsg.), *Inklusive Bildungsprozesse gestalten: Nachdenken über Horizonte, Spannungsfelder und Schritte* (1. Auflage) (S. 106-133) Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Boban, I., & Hinz, A. (2017). Gemeinsame Potenziale unterschiedlicher Zugänge für inklusive Bildungsprozesse. In I. Boban & A. Hinz (Hrsg.), *Inklusive Bildungsprozesse gestalten: Nachdenken über Horizonte, Spannungsfelder und Schritte* (1. Auflage) (S. 168-191) Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Budde, J. (2018). Differenzierungspraktiken im Unterricht. In M. Proske & K. Rabenstein (Hrsg.), *Kompendium Qualitative Unterrichtsforschung. Unterricht beobachten – beschreiben – rekonstruieren* (S. 137-152). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Butz, B. (2008). Grundlegende Qualitätsmerkmale einer ganzheitlichen Berufsorientierung. In G.E. Famulla, B. Butz, S. Deeken, U. Michaelis, V. Möhle, B. Schäfer (Hrsg.), *Berufsorientierung als Prozess. Persönlichkeit fördern, Schule entwickeln, Übergang sichern. Ergebnisse aus dem Programm «Schule - Wirtschaft /Arbeitsleben»* (S. 42-62). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik* (5. Aufl.). München: Reinhardt Verlag.
- De Boer, H. (2012). Beobachtung und Professionalisierung. In H. De Boer & S. Reh (Hrsg.), *Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen* (S. 301–311). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18938-3_17
- Deci, Edward L., & Ryan, Richard M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223-238. <https://doi.org/10.25656/01:11173>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016). *Lehrplan 21*. Bern: EDK.
- Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. o. O.: o. V.
- Doose, S. (2020). «I want my dream!». *Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer personensorientierten Planung mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen*. Neu-Ulm: AG SPAK Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Arbeitskreise.
- Dreer, B. & Weyer, Ch. (2020). Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern in der Studien- und Berufsorientierung. In T. Brüggemann & S. Rahn (Hrsg.), *Berufsorientierung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (S. 547-553). Münster: Waxmann.
- Düggeli, A. & Kinder, K. (2020). Wissen aufbauen, Selbstwirksamkeit fördern und Sinnfindung begleiten. Ansätze für einen handlungsbefähigen Berufswahlunterricht. In T. Brüggemann & S. Rahn (Hrsg.), *Berufsorientierung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (S. 303-311). Münster: Waxmann.
- Dweck, C., & Neubauer, J. (2021). *Selbstbild: Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt* (5. Auflage). Piper.
- Egloff, E. & Jungo, D. (2009). *Berufswahltagbuch. Kommentar für Lehrpersonen. Kooperationsmodell Berufswahlvorbereitung*. Bern: Schulverlag plus.
- Ehlers, C. (2019). *Stärken neu denken: Die Kunst der stärkenfokussierten Zielarbeit in sozialen Handlungsfeldern*. Leverkusen: Barbara Budrich Verlag.

Eidgenössisches Departement des Inneren (o. J.). *Selbstbestimmtes Leben*. Abgerufen 13.

April 2023, Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/aktuell/themen-der-gleichstellung1/selbstbestimmtes-leben.html>

Eschelmüller, M. (2007). *Lerncoaching: Vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter. Grundlagen und Praxishilfen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr GmbH.

Eschelmüller, M., Kummer Wyss, A., & Baeriswyl, F. (2020). *Lerncoaching im Unterricht: Gesamtkonzeption und Praxis*. Bern: Schulverlag plus.

Flick, U. (2020). *Sozialforschung: Methoden und Anwendungen: ein Überblick für die BA-Studiengänge* (5. Auflage). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Früchtel, F. & Budde, W. (2010). Bürgerinnen und Bürger statt Menschen mit Behinderungen. Sozialraumorientierung als lokale Strategie der Eingliederungshilfe. *Teilhabe*, 49(6), 54-60.

Furman, B. (2021). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden. Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.

Gummich, J. & Hinz, A. (2017). Inklusion – Strategie zur Realisierung von Menschenrechten. In I. Boban & A. Hinz (Hrsg.), *Inklusive Bildungsprozesse gestalten. Nachdenken über Horizonte, Spannungsfelder und Schritte* (S.16-31). Seelze: Klett Kallmeyer.

Häfeli, K., & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern: EDK.

Häfeli, K., Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2014). Berufliche Integration für alle? Die Rolle der Sonderpädagogik bei der Berufsorientierung. In A., Ryter & D., Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir was zu werden* (S. 135-146). Bern: hep.

Hattie, J. (2018). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. In W. Beywl & K. Zierer (Hrsg.), (4. unveränderte Auflage, überarbeitete deutschsprachige Ausgabe). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2019). Der Übergang Schule - (Aus-)Bildung - Beschäftigung in der Schweiz: Ein Überblick mit Fokus auf die berufliche Ausbildung. In C. Lindmeier, H. Fasching, B. Lindmeier, & D. Sponholz (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung*

- heute: Inklusive Berufsorientierung und berufliche Bildung – aktuelle Entwicklungen im deutschsprachigen Raum* (S. 194–217). Beltz Juventa.
- Woolfolk, A. (2008). *Pädagogische Psychologie* (10. Aufl., Nachdr). München: Pearson Verlag.
- Hussmann, S., Thiele, J., Hinz, R., Prediger, S., Ralle, B. (2013). Gegenstandsorientierte Unterrichtsdesigns entwickeln und erforschen - Fachdidaktische Entwicklungsforschung im Dortmunder Modell. In: M. Komorek & S. Prediger (Hrsg.), *Der lange Weg zum Unterrichtsdesign: Zur Begründung und Umsetzung genuin fachdidaktischer Forschungs- und Entwicklungsprogramme*. S.25-42. Münster: Waxmann.
- Klafki, W. (2007). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Klauss, T. (2019). Leitidee Selbstbestimmung. In H. Schäfer, S. Bauernschmitt & A. Fröhlich (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S.45-54). Bad Langensalza: Beltz.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (5. Auflage). Beltz Juventa.
- Largo, R. H. & Czernin, M. (2019). *Jugendjahre: Kinder durch die Pubertät begleiten* (6. Auflage). München: Piper.
- Lassen, G. & Kupke, S. (2013). Lernende Schule. Persönliche Zukunftsplanung zur beruflichen Orientierung in Schulen Schleswig-Holsteins und Hamburgs. *Impulse* 66(3). 12-14.
- Lipowski, K., Dreer, B., Kaak, S. & Kracke, B. (2020). Berufsfelderprobungen in der schulischen Berufsorientierung. Voraussetzungen einer wirksamen Praxiserfahrung. In T. Brüggemann & S. Rahn (Hrsg.), *Berufsorientierung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (S. 446-459). Münster: Waxmann.
- Mayring, P. (2023). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (7., überarbeitete Auflage). Bad Langensalza: Beltz.
- Molnár, T., Kiessling, Ch., Fischer, E. (2019). In H. Schäfer, S. Bauernschmitt & A. Fröhlich (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 175-186). Bad Langensalza: Beltz.

- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2019). Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S.75-115). Bern: hep Verlag.
- Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung (2023). *Was verstehen wir unter Persönlicher Zukunftsplanung.* Verfügbar unter: <https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/persoenliche-zukunftsplanung/was-ist-persoenliche-zukunftsplanung.html>
- Neuenschwander, M. (2020). Elternarbeit in der Berufsorientierungsphase. In T. Brüggemann & S. Rahn (Hrsg.), *Berufsorientierung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (S. 291-302). Münster: Waxmann.
- O'Brien, J., Pearpoint, J. & Kahn, L. (2010): *The PATH & MAPS Handbook. Person-Centred Ways to Build Community.* Toronto: Inclusion Press.
- O'Brien (2011). *Fünf wertgeschätzte Erfahrungen.* Verfügbar unter: https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/fileadmin/Webdata/Materialien/5-wertgeschaeetze-erfahrungen_j.o-brien_3-seit.pdf
- O'Brien, J. (2015). *Die Theorie U. Ein Weg um Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen zu verändern.* Verfügbar unter https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/fileadmin/Webdata/NPZP/NPZP-PDFs_DOCs/j.o-brien_orga-entw_th.u_11.2015.pdf
- Oeynhausens, S. & Ulrich, J. (2020). Das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung bei der Berufswahl von Jugendlichen. In T. Brüggemann & S. Rahn (Hrsg.), *Berufsorientierung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (S. 97-108). Münster: Waxmann.
- Osbahr, S. (2003). *Selbstbestimmtes Leben von Menschen mit einer geistigen Behinderung: Beitrag zu einer systemtheoretisch-konstruktivistischen Sonderpädagogik* (2. leicht veränderte Auflage). Luzern: SZH/CSPC.
- Pauli, C. & Reusser, K. (2000). Zur Rolle der Lehrperson beim kooperativen Lernen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 22(3), 421-442.

- Pool Maag, S. (2016) Herausforderungen im Übergang Schule Beruf: Forschungsbefunde zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 38(3), o.S.
- Riedener Nussbaum, A., & Storch, M. (2018). *Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche: Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell* (4., unveränderte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Rogers, C. R. (2020). *Entwicklung der Persönlichkeit: Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Sappok, T. & Schäfer, H. (2019). Gefühle – Alter – Bildung: die Bedeutung der emotionalen Entwicklung für die schulische Förderung. Eine Einführung. In H. Schäfer, S. Bauernschmitt & A. Fröhlich (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 99-116). Bad Langensalza: Beltz.
- Sappok, T., & Zepperitz, S. (2022). *Das Alter der Gefühle: Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. Bern: Hogrefe.
- Schäfer, H. (2019). Zur Gestaltung von Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In H. Schäfer, S. Bauernschmitt & A. Fröhlich (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S.92-98). Bad Langensalza: Beltz.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2015). Risiko- und Schutzfaktoren beim Übergang von der Schule in den Beruf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (11–12), 14-21.
- Schellenberg, C., & Hofmann, C. (2016). *Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf* (1. aktualisierter Nachdruck). Bern: SZH CSPS Edition.
- Schellenberg, C., Krauss, A., & Hättich, A. (2017). Längsschnittuntersuchung der Persönlichkeit-Beruf-Kongruenz über die Berufslaufbahn. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 39 (3), 553-572
- Terfloth, K., Bauersfeld, S. & Pitsch, H. J. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten: Didaktik für Förder- und Regelschule: mit 32 Tabellen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Theunissen, G. (2013). Teilhabe am Arbeitsleben. In G. Theunissen (Hrsg.), *Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit* (S. 271-288). Freiburg: Lambertus Verlag.
- Thielsch, M.T., Lenzner, T. & Melles, T. (2012). Wie gestalte ich gute Items und Interviewfragen. In M.T. Thielsch & T. Brandenburg (Hrsg.), *Praxis der Wirtschaftspsychologie II: Themen und Fallbeispiele für Studium und Praxis*. Münster: MV Wissenschaft.
- UN-Behindertenrechtskonvention (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>
- Weichhold, K. & Blumenthal, A. (2014). Positive Jugendentwicklung. In B. Kracke & P., Noack (Hrsg.), *Handbuch Entwicklungs- und Erziehungspsychologie* (S. 277-291). Berlin: Springer.
- Weissmann, R. & Thomas, J. (2020). Inklusion in der Berufsorientierung. Herausforderungen - Konzepte – Perspektiven. In T. Brüggemann & S. Rahn (Hrsg.), *Berufsorientierung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (S. 312-318). Münster: Waxmann.
- Wygotskij, L.S. (2002). *Denken und Sprechen*. Weinheim und Basel: Beltz
- Zierer, K. (2015). *Kernbotschaften aus John Hatties «Visible Learning»*. 2., überarbeitete Auflage). Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Methodisches Design.....	9
Abbildung 2: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (DVK, 2019, S. 13).....	11
Abbildung 3: Das MehrPerspektivenSchema zur Unterrichtsplanung als Weiterentwicklung von Klafki (2007, S. 272) in Schäfer (2019, S.95).....	14
Abbildung 4: Handlungsbereiche der persönlichen Zukunftsplanung.....	19
Abbildung 5: Ergänztes Kooperationsmodell (Schellenberg & Hofmann, 2016, in Anlehnung an Egloff & Jungo, 2009).....	24
Abbildung 6: Modell Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess (PEBW) mit den vier Handlungskreisen; Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, Soziale Ressourcen, berufliche Selbsterfahrung sowie deren Zielabsichten.....	27
Abbildung 7: Die hermeneutische Vorgehensweise (nach Danner, 2006, S. 57).....	37
Abbildung 8: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2022).....	41
Abbildung 9: Liste der Hauptkategorien und Anzahl Textstellen.....	42

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Codierung und Kompetenz des Persönlichkeitsprofils des Lehrplan 21 (D-EDK, 2016).....	10
Tabelle 2: Entstehungsdaten der Interviews	40
Tabelle 3: Ausdifferenzierung der Subkategorien mit Anzahl der codierten Textstellen.....	43
Tabelle 4: Visualisierte Ergebnismatrix	45
Tabelle 5: Inhalte der Faltbroschüre zum Modell PEBW	58

12 Anhang

12.1 Faltbroschüre Frontseite zu

12.2 Faltbroschüre Frontseite offen

Selbstwirksamkeit

Die Jugendlichen

- o erleben und reflektieren Lernprozesse
- o setzen sich erreichbare Ziele
- o erkennen ihre Stärken
- o erleben Erfolge
- o entwickeln ein dynamisches Selbstbild
- o erleben sich kompetent

Selbstbestimmung

Die Jugendlichen

- o zeigen ihre Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse
- o entwickeln Lebensentwürfe
- o entscheiden mit
- o nutzen Handlungsräume und nehmen am Leben teil

Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess

Du begleitest Jugendliche mit einer Beeinträchtigung in ihrer Berufswahl. Die vorliegende Handlungsempfehlung reduziert die Komplexität dieses vielschichtigen und anspruchsvollen Prozesses und versteht sich als Orientierungssystem, mit dem du dich durch den Sturm des Alltags navigieren kannst. Die Empfehlungen stellen sicher, dass wir die Berufswahl als ein, zentraler Teil der Persönlichkeitsentwicklung betrachten und sie gemeinsam ganzheitlich planen.

Das Wichtigste zuerst: Deine Haltung gegenüber den Jugendlichen ist entscheidend für ihren weiteren Weg. Denn Behinderung wird durch die Gesellschaft geschwächt oder verstärkt – also auch durch uns Lehrpersonen.

Also legen wir los. Dieses System soll dir in allen Situationen der Berufswahl als einfaches Analyse- und Handlungstool dienen.

Viel Spass und Freude bei der Anwendung - auf der Rückseite findest du praktisches Wissen und hilfreiche Tipps.

Soziale Ressourcen

Die Jugendlichen

- o fühlen sich unterstützt und sozial aufgehoben
- o wissen, wen sie um Hilfe und Rat fragen können
- o lernen von anderen Jugendlichen
- o erhalten Vorbilder
- o sind sozial eingebunden

Berufliche Selbsterfahrung

Die Jugendlichen

- o sammeln praktische Erfahrungen
- o erproben ihre Kompetenzen
- o merken, was ihnen Freude macht und was sie gut können
- o prüfen eigene Grenzen
- o lernen mit einem Feedback umzugehen

12.4 Interview Leitfaden

Ziel: Die Handlungsfelder des Modells Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess überprüfen und nützliche Informationen/Impulse für die Praxis finden, bez. für das Endprodukt.

Rahmenbedingungen		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit nehmt. 2. Ich stelle euch Fragen zum Thema Berufswahlbegleitung insbesondere zur Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen. 3. Für das Interview benötigen wir ca. 70 Minuten Zeit. 4. Das Interview ist in vier Teilbereiche aufgeteilt; Einleitung, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, soziales Netzwerk und berufliche Selbsterfahrung. 5. Das Interview wird als Audiodatei aufgezeichnet, anschliessend anonymisiert und transkribiert, denn es erscheint in meiner Masterarbeit. 6. Die Fragen werden auf schweizerdeutsch gesprochen. 7. Ihr könnt frei antworten, erzählen und nachfragen, falls Unklarheiten vorhanden sind. 8. Ich ergänze eure Erzählungen ab und zu durch Nachfragen. 		
Einstieg		
	Bitte überlegt mal, was bedeutet und umfasst die Berufswahlvorbereitung für euch? Erzählt mal.	<ul style="list-style-type: none"> • Was findet ihr besonders wichtig? • Welche Vorbereitung gehört dazu? • Was sollen die Jugendlichen erreichen?
	Was ist eure Idealvorstellung von einem positiven Übertritt der Schüler*innen? Ihr dürft laut nachdenken und auch Wünsche äussern.	<ul style="list-style-type: none"> • Was bedeutet positiv für euch? • Was gehört eurer Meinung nach dazu? • Welche Fähigkeiten oder Entwicklungen der Jugendlichen sind besonders wichtig? • Welche Stärken sind bedeutsam?
Selbstbewusstsein / Persönlichkeit		
- Identität	Die Schüler*innen sind mitten in der Pubertät und entwickeln ihre	<ul style="list-style-type: none"> • Was macht ihr dazu im Unterricht?

<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle - Übertritt - Probleme bewältigen - Sich auf etwas einlassen 	<p>eigene Identität und ihre Persönlichkeit. Wie werden sie zu berufsreifen jungen Personen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Habt ihr Rituale, welche sich explizit der personalen Kompetenz widmen?
	<p>Ein Übertritt bedeutet auch eine grosse Veränderung im Leben deiner Schüler*innen. Wie nimmst du die Jugendlichen in diesem Prozess wahr?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie werden sie von euch ermutigt? • Wie geht ihr mit Ängsten um? • Welche Bewältigungsstrategien oder welche persönliche Einstellung der Jugendlichen ist nützlich?
	<p>Wie gehen die Jugendlichen mit der Ungewissheit um? Bisher war der Schulverlauf klar, jetzt ist vieles unsicher.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was benötigt es von eurer Seite, um dieser Problematik zu begegnen? • Was ist hilfreich?
Selbstwirksamkeit		
<ul style="list-style-type: none"> - Lernprozesse eingehen - flexibles Selbstbild entwickeln - Stärken an- und erkennen - Ziele erreichen - Lernerfolge - Haltung der Lehrperson 	<p>Die Jugendlichen müssen im Rahmen der Berufsvorbereitung ihre eigenen Fähigkeiten beschreiben können. Inwiefern können sie diese im Unterricht erleben und wahrnehmen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie werden diese sichtbar und erlebbar für die Jugendlichen? • Wie dokumentiert ihr diese Veränderungen, wie sichtbar ist der Entwicklungsweg?
	<p>Die Schüler*innen benötigen passende Fähigkeiten für den Start in die Berufswelt. Wie erreichen sie diese Ziele?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie können die Jugendlichen mit diesen Anforderungen umgehen? • Wie können sie diese erreichen oder umsetzen? • Wie erhalten sie ein Feedback?
	<p>Welche Rolle nehmt ihr bei den Schüler*innen ein?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie würdet ihr diese beschreiben? • Gefällt dir diese Rolle?
	<p>Was fällt euch im gesamten Prozess schwer?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Herausforderungen gibt es zu bewältigen?

	Wie begleitet ihr Misserfolg oder Frustration?	<ul style="list-style-type: none"> • Was löst das bei euch aus?
	Wie motiviert erlebt ihr die Schüler*innen im Berufswahlprozess?	<ul style="list-style-type: none"> • Was sind beispielsweise typische Motivationsförderer oder Hemmer?
Selbstbestimmung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sich ernstgenommen fühlen - mitentscheiden und wählen - Wünsche und Visionen entwickeln - Motiviert sein 	Die Jugendlichen sollten sich durch die Berufsvorbereitung eine Bild von ihrer Zukunft gestalten. Wie startet ihr in diesen Prozess?	<ul style="list-style-type: none"> • An was orientieren sich die Jugendlichen? • Wie werden diese Visionen entwickelt? • Wie dokumentiert ihr die Wünsche oder Ziele?
	Die Schüler*innen haben auch eigene berufliche Interessen und Wünsche. Wie geht ihr damit um? Was ist deine Haltung dazu?	<ul style="list-style-type: none"> • Wo oder bei was dürfen sie mitbestimmen oder auch wählen? • Wobei können ihre Entscheidungskompetenz im Unterricht üben oder Wahlmöglichkeiten diskutieren? • Was ist nötig, damit Wünsche oder die Annäherung daran möglich ist? • Welche Zusammenarbeit findet ihr hierfür wichtig?
	Welche Gesprächsfenster nutzt ihr, um mit den Schüler*innen über ihre Zukunft zu sprechen?	<ul style="list-style-type: none"> • Wie in welchem Rahmen und wie regelmässig finden diese statt?
Soziale Ressourcen		
<ul style="list-style-type: none"> - Zu einer Gemeinschaft gehören - Unterstützung erfahren - Bezahlte- / unbezahlte Hilfestellungen 	Die Eltern tragen die Verantwortung für ihr Kind im Berufswahlprozess. Welchen Stellwert nehmen die Eltern im Berufswahlprozess bei euch ein?	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sollen sie den Prozess bei ihrem Kind begleiten? • Welche Einstellung der Eltern ist bedeutsam? • Wie geht ihr mit den Anliegen der Eltern um?
	Die Klassen sind altersdurchmisch und jedes Jahr meistern Schüler*innen den Übertritt. Wie unterstützen sich die Jugendlichen gegenseitig?	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sieht dieses Angebot im Unterricht aus? Welche Unterrichtsgestaltung ist dazu nötig? • Wieso unterstützen sie sich nicht?

	Wer ist noch in den Berufswahlprozess involviert? Wie werden weitere Schlüsselfiguren einbezogen?	<ul style="list-style-type: none"> • Wie koordiniert ihr alle Netzwerke miteinander oder wer ist dafür verantwortlich?
Berufliche Selbsterfahrung		
<ul style="list-style-type: none"> - Berufliche Selbsterfahrung - Schnuppern - eigene Fähigkeiten erleben - umgehen mit Grenzen - Reality – Check - Abschluss 	Für die berufliche Selbsterfahrung ist auch das Schnuppern wichtig. Wann und wieviel können sie dem nachgehen?	<ul style="list-style-type: none"> • Wo sammeln sie berufliche Erfahrungen? • Wie wird das Schnuppern im Unterricht vorbereitet und danach reflektiert? • Wie werden die Schnupperreinsätze ausgewertet?
	Die Schüler*innen merken auch, dass sie sich einen Beruf anders vorstellten. Was hilft bei der Bewältigung?	<ul style="list-style-type: none"> • Wie thematisiert ihr die Anforderungen der Berufe?
	Welche berufsrelevanten Fähigkeiten können sie auch im regulären Unterricht an Modellen üben?	<ul style="list-style-type: none"> • Hast du Beispiele dazu?
	Endlich nach zwei, drei Jahren ist es geschafft und die Schüler*innen wählen einen Beruf. Wie wird das gewürdigt?	<ul style="list-style-type: none"> • Was denkt ihr, wie empfinden das die Schüler*innen? • Wie feiert ihr? • Wie werden sie verabschiedet? • Welche Vorbereitung für den Übertritt ist wichtig?
Abschluss		
<p>Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, das hilft mir für meine Masterarbeit sehr weiter.</p> <p>Im Rahmen meiner Masterarbeit entwickle ich eine Planungshilfe, welche sich auf die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen fokussiert. Darf ich dir das fertige Produkt zukommen lassen?</p>		

Selbstwirksamkeit

Die Jugendlichen

- o erleben und reflektieren Lernprozesse
- o setzen sich erreichbare Ziele
- o erkennen ihre Stärken
- o erleben Erfolge
- o entwickeln ein dynamisches Selbstbild
- o erleben sich kompetent

Soziale Ressourcen

Die Jugendlichen

- o fühlen sich unterstützt und sozial aufgehoben
- o wissen, wen sie um Hilfe und Rat fragen können
- o lernen von anderen Jugendlichen
- o erhalten Vorbilder
- o sind sozial eingebunden

Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess

Du begleitest Jugendliche mit einer Beeinträchtigung in ihrer Berufswahl. Die vorliegende Handlungsempfehlung reduziert die Komplexität dieses vielschichtigen und anspruchsvollen Prozesses und versteht sich als Orientierungssystem, mit dem du dich durch den Sturm des Alltags navigieren kannst. Die Empfehlungen stellen sicher, dass wir die Berufswahl als ein zentraler Teil der Persönlichkeitsentwicklung betrachten und sie gemeinsam ganzheitlich planen.

Das Wichtigste zuerst: Deine Haltung gegenüber den Jugendlichen ist entscheidend für ihren weiteren Weg. Denn Behinderung wird durch die Gesellschaft geschwächt oder verstärkt – also auch durch uns Lehrpersonen.

Also legen wir los: Dieses System soll dir in allen Situationen der Berufswahl als einfaches Analyse- und Handlungstool dienen.

Viel Spass und Freude bei der Anwendung - auf der Rückseite findest du praktisches Wissen und hilfreiche Tipps.

Die Jugendlichen

- o zeigen ihre Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse
- o entwickeln Lebensentwürfe
- o entscheiden mit
- o nutzen Handlungsräume und nehmen am Leben teil

Die Jugendlichen

- o sammeln praktische Erfahrungen
- o erproben ihre Kompetenzen
- o merken, was ihnen Freude macht und was sie gut können
- o prüfen eigene Grenzen
- o lernen mit einem Feedback umzugehen

Selbstbestimmung

Berufliche Selbsterfahrung

Selbst
wirk
samkeit

Selbst
bestim
mung

Soziale
Res
sourcen

Beruf
liche
Selbst
erfah
rung

an sich arbeiten und wachsen

Die Schule ist ein Resonanzraum, wenn Lernen in gemeinsamen Interaktionsprozessen gelingt. Die Jugendlichen können sich eigene Strategien und Kompetenzen aneignen – sofern Aufgaben an ihre nächste Entwicklungszone anknüpfen. Ungünstige Glaubenssätze können somit beseitigt werden, denn alle können sich weiterentwickeln und lernen!

- o Unterstütze die Prozessgestaltung mit Aktionsplänen, sichtbaren Lernwegen, Visualisierungen und Dokumentierungen, denn diese erinnern an die erlebte Erfahrung.
- o Ritualisiere Gesprächs- und Reflexionsfenster, beispielsweise zum Wochenstart, im Klassenrat oder in der Morgenrunde.
- o Richte Unterrichtsinhalte auf die individuellen Berufsinteressen und auf handelnde, praktische Erfahrungen aus. Werkstattarbeiten und Wochenpläne erleichtern euch die Übersicht.
- o Verwendet im Unterricht die Glaubenssätze «Ich schaffs oder ich probiere es!»
- o Lobe Lernprozesse, die auf einer echten Leistung beruhen
- o Feiert Erfolge in Form eines Abschlussfestes, eines persönlich gestalteten Ausflugs oder einer Diplomierung.

Umfeld einbeziehen

Die Jugendlichen stecken mitten in der Ablösung und in der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Damit der Übertritt gelingt, benötigen sie in dieser Phase nochmals den vollen Support ihres Umfeldes. Als Unterstützung stehen ihnen bezahlte oder unbezahlte Personen zur Verfügung. Dabei ist es wichtig, dass sich alle für das Wohl und die zukünftige Zufriedenheit der Jugendlichen einsetzen und gute Lösungen finden.

- o Kläre die Rolle der Eltern. Sie bieten in dieser Phase Rückhalt und erhalten ebenfalls ein erweitertes Bild von ihrem Kind. Eine verständnisvolle Begleitung oder individuelle Beratungsangebote sind in dieser Zeit wichtig. Der Portfolio-Ordner bietet einen Einblick in die Arbeitserfahrung.
- o Rege gemeinsame Lernaktivitäten und Austauschmöglichkeiten in der Klasse an. Die Jugendlichen sind Vorbilder, können von Übertrittserfahrungen profitieren oder von der Arbeit erzählen.
- o Berate dich mit Therapeut*innen und internen Bezugspersonen der Jugendlichen, falls Schwierigkeiten auftreten – du bist nicht allein.
- o Plane gemeinsam mit den Jugendlichen und den Bezugspersonen den Übertritt und teilt euch die Vorbereitungsaufgaben auf. Ihr könnt Besuche planen, Besorgungen erledigen, Kontakt aufnehmen

Berufswahl und Persönlichkeitsentwicklung

Die Berufswahl ist insbesondere für Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung ein bedeutsamer und herausfordernder Lebensabschnitt. In dieser Phase setzen sie sich mit sich selbst, mit Träumen und Realitäten, mit Erfolgen und Scheitern auseinander. Die Stärkung des Selbstbilds ist entscheidend für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, die Steigerung des Selbstwerts und die richtige Wahl des Berufs- und Lebenswegs.

Ein dynamisches Handlungsmodell statt einer Checkliste

Die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung verläuft nicht linear und anhand logisch aufeinanderfolgenden Entwicklungsschritten. Sie ist ein aktiver Prozess, in dem sich die vier Teilbereiche des Modells eigenständig entwickeln und gegenseitig beeinflussen. Anstatt einer auf sich aufbauenden Entwicklungs-Checkliste, die der Realität nicht standhalten würde, arbeitet dieses Modell als dynamisches Analyse- und Handlungssystem, das in allen Situationen flexibel angewendet werden kann. Mit den vier Handlungsfeldern kannst du die Entwicklung ganzheitlich betrachten und individuelle Planungsschwerpunkte setzen. Damit die Jugendlichen ihr Potenzial ausschöpfen, ihre Motivation steigern und sinnvolle Entscheidungen treffen können, arbeitet die Handlungsorientierung bedürfnisorientiert.

Die Rolle von uns Lehrpersonen

Deine eigene Haltung ist entscheidend, denn du gestaltest mit deinen pädagogischen Absichten und Wertvorstellungen den Berufswahlprozess mit. Deshalb lohnt es sich, dein Wissen aufzufrischen und Zeit in den Beziehungsaufbau zu investieren. In einem dialogischen Prozess und in Beratungsgesprächen tauscht ihr euch aus und macht euch gemeinsam auf den Weg.

- o Denk an deine eigene Berufswahl zurück und an deine Gefühle dabei. Erzähl den Jugendlichen davon.
- o Entdecke unerwartetes Potenzial der Jugendlichen und findet Stärken, die Kraft geben.
- o Begleite die Jugendlichen auf authentische und emphatische Weise. Biete ihnen ein offenes Ohr für ihre Anliegen an.
- o Beginne frühzeitig mit der Berufswahlvorbereitung, damit sich die Jugendlichen stressfrei auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten können.

Über mich: Mein Name ist Dominique Ramseier und ich bin als Heilpädagogin tätig und begleite Schüler*innen der Schulstufe 15+. Das Modell Persönlichkeitsentwicklung im Berufswahlprozess und die Handlungsempfehlung wurden von mir im Rahmen meiner Masterarbeit der HfH Zürich entwickelt. (14. Mai 2023)

selbst bestimmen

Die Jugendlichen stehen kurz vor einem neuen Lebensabschnitt - das bedeutet, dass sie sich mit Unvorhersehbarem auseinandersetzen und sich vom Gewohnten ablösen. Deshalb haben ihre Wünsche und Anliegen Bedeutung und erfordern einen sorgsamen Umgang damit. Im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe werden Zukunftsvisionen und eigene Möglichkeiten in einem zumutbaren Rahmen besprochen.

- o Setze dich mit den Gleichstellungsrechten und Forderungen auseinander, denn die Teilhabe beginnt bei dir.
- o Beobachte Handlungsabsichten und -bedürfnisse bei Jugendlichen mit einer komplexen Behinderung, denn diese weisen auf Selbstbestimmungsmotive hin. Spiegle diese mit deinem Team.
- o Verwende Hilfsmittel der Unterstützten Kommunikation: Piktogramme, elektronische Kommunikationshilfen, einfache Sprache, Gebärden, damit der Dialog gelingt. Das gilt auch für die Erarbeitung der Förderziele.
- o Nimm die Jugendlichen ernst und ermutige sie, über ihr Leben nachzudenken und Ideen zu entwickeln.

Praxis sammeln

Die Jugendlichen benötigen eine umfassende Berufsübersicht und die Arbeitserfahrung ist ihr sicherer Probieraum. Wenn sie sich selbst besser kennenlernen, finden sie eher einen selbstbestimmten und passenden Beruf, der sich mit ihren Möglichkeiten vereinbaren lässt. Dafür bieten sich Tagesausflüge und Exkursionen mit Rundgängen oder kurzen Arbeitseinsätzen bei Institutionen oder Arbeitsorten an.

- o Vermittle einen ersten Eindruck von den Berufen durch Vorträge und Präsentationen.
- o Organisiere wöchentliche Praxistage, damit sich die Jugendlichen mit ihren Interessen und den beruflichen Anforderungen auseinandersetzen.
- o Bestimmt gemeinsam den richtigen Zeitpunkt für einen kürzeren oder längeren Arbeitseinsatz.
- o Bereite zusammen die Praxiserfahrung vor und nach. Vorbereitung via Checklisten; Nachbereitungen via Auswertungsformulare. Dazwischen: Fotos als Gesprächsgrundlage (gesammelt in einem Portfolio-Ordner).
- o Begleite den Realitätscheck vorsichtig und thematisiere vorausgehend die Berufsanforderungen und Aufgaben.
- o Besprich mögliche Anpassungsleistungen mit den Betrieben, damit die Jugendlichen wirklich ihre Kompetenzen zeigen können. Kläre über die Kommunikation, die Begleitung und Selbstständigkeit auf.
- o Sei mutig und vernetze dich mit deinem Umfeld. Es kann hilfreich sein, neue und ungewohnte Arbeitsmöglichkeiten zu erschliessen.